

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Rezultatul a fost recepționat și este conform cerințelor C.F.

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților agricole și a măsurilor eficiente de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României

Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)

Subactivitatea 3.1.2. Identificarea și descrierea celor mai bune practici (habitate forestiere, activități agricole, activități piscicole, așezările umane, transporturi, comercial, arii protejate)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

MINISTERUL MEDIULUI

Experți implicați

Stănescu Florina – Expert specii invazive - coordonator activitate

Cogălniceanu Dan - Expert specii invazive

Skolka Marius – Expert specii invazive

Tudor Marian - Expert specii invazive

Ferreira-Rodríguez Noé - Expert specii invazive

Fănaru Geanina – Expert specii invazive

Băncilă Raluca-Ioana - Expert specii invazive

Ureche Dorel - Expert specii invazive

Iorgu Elena-Iulia - Expert specii invazive

Krapal Ana-Maria - Expert specii invazive

Popa Oana Paula - Expert specii invazive

Adam Costică - Expert specii invazive

Popa Luis - Expert specii invazive

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

1. Rezumat.....	5
2. Inventarierea și descrierea bunelor practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților agricole aplicate până în prezent în România.....	6
3. Studii de caz privind bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive cu impact major în managementul activităților agricole aplicate în alte state cu potențial de replicare în România	17
3.1. Evaluarea potențialului de replicare și delimitarea de măsuri eficiente de gestionare a speciilor alogene invazive în sectorul agricol (inclusiv zootehnie)	19
3.2. Recomandări privind măsurile de gestionare a speciilor alogene invazive în sectorul agricol (inclusiv zootehnie)	21
4. Specii alogene invazive cu impact major asupra sectorului agricol în România	49
5. Bibliografie	58
5.1. Referințe bibliografice utilizate în text	58
5.2. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul agricol	58

1. Rezumat

În cadrul prezentei subactivități au fost identificate în total 76 studii de caz (din minim 50 studii de caz necesare) după cum urmează:

- Studii de caz relevante pentru tipurile de ecosisteme agricole:
 - ✓ Arabil/culturi diverse: 68
 - ✓ Pajiști/pășuni: 13
 - ✓ Vii: 5
 - ✓ Livezi: 11
 - ✓ Creșterea animalelor: 46
 - ✓ Sisteme de irigații: 2
- Studii de caz din sectorul zootehnic (din minim 20 studii de caz necesare): 46
- Studii de caz relevante pentru agenți patogeni (bacterii): 1
- Studii de caz relevante pentru plante: 29
- Studii de caz relevante pentru nevertebrate: 38
- Studii de caz relevante pentru pești: 1
- Studii de caz relevante pentru amfibieni: 1
- Studii de caz relevante pentru reptile: 1
- Studii de caz relevante pentru păsări: 3
- Studii de caz relevante pentru mamifere: 5
- Specii cu impact (potențial) major sau relevante pentru România pentru care au fost prezentate măsuri de combatere (din minim 20 specii necesare): 34
- Specii nominalizate ca având un impact (potențial) major sau relevante pentru România, și pentru care sunt aplicabile măsurile de management recomandate: 47

2. Inventarierea și descrierea bunelor practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților agricole aplicate până în prezent în România

În urma consultării bibliografiei de specialitate și a altor resurse disponibile în domeniul public au fost identificate 25 de studii de caz (Figura 1) publicate în perioada 1999-2019, în care se prezintă modul de aplicare și rezultatele obținute în detectarea, controlul și eradicarea la nivel național a speciilor alogene, în sectorul agricol (inclusiv zootehnia). Majoritatea măsurilor aplicate sunt măsuri de combatere chimică (n=17), numai în trei dintre cazuri fiind utilizate metode biologice, în două - metode biochimice, urmate de câte un singur caz de detectare timpurie sau combinații ale acestora (combatere chimică și biologică sau detectare și combatere chimică) (Tabel 1.). În ceea ce privește măsurile de combatere chimică, s-a constatat utilizarea unor pesticide care la momentul actual nu mai sunt acceptate la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020) (menționate în tabelul 1.). În schimb, dintre pesticidele acceptate, majoritatea sunt neselective, unele dintre acestea având efecte negative documentate cel puțin asupra insectelor polenizatoare benefice (ex. albine).

Măsurile de management identificate la nivel național au fost aplicate în cazul a 12 specii alogene invazive (5 specii de plante, 6 insecte și un agent patogen bacterian), tipurile majore de ecosisteme vizate fiind agroecosistemele în general, culturi de porumb, rapiță, legume, pomi fructiferi și vii (Tabel 1.). La momentul actual nu au fost identificate măsuri de management aplicate în sectorul agricol (inclusiv zootehnia) din România care să vizeze specii alogene din alte grupuri taxonomice decât plantele și insectele, respectiv amfibieni, reptile, pești, păsări, mamifere. Speciile alogene de reptile și pești prezente în România nu sunt relevante pentru sectorul agricol (inclusiv zootehnia). În momentul de față nu există specii alogene de amfibieni pe teritoriul țării. Dintre speciile alogene de păsări și mamifere prezente în România ce ar putea fi considerate relevante pentru managementul activităților agricole (inclusiv zootehnia), considerăm că în momentul de față acestea nu sunt suficient de răspândite sau nu au încă un impact care să justifice aplicarea unor măsuri de control/eradicare care să vizeze sectorul agricol.

Nu au fost identificate studii/rapoarte privind măsuri de management ale speciilor alogene, aplicate în România în mod specific pentru sectorul zootehnic. Totuși, nu excludem posibilitatea ca unele specii alogene pentru care s-au aplicat măsuri (cele identificate în prezentul studiu) ar putea avea efecte negative indirecte asupra sectorului zootehnic prin alterarea calității furajelor (Tabel 1.).

Figura 1. Categoriile de măsuri de management aplicate la nivel național împotriva speciilor alogene invazive.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că studiul de față a avut ca obiectiv inventarierea practicilor de management din sectorul agricol (inclusiv zootehnia) pentru care sunt disponibile în domeniul public lucrări/rapoarte care să ateste aplicarea efectivă a acestora, metodele de aplicare, precum și efectele produse (pozitive/negative). Nu au fost luate în considerare ghidurile, recomandările și legislația națională în domeniu. Astfel, este de așteptat ca lista măsurilor de management și a speciilor alogene identificate prin prezentul studiu, să nu fie exhaustivă.

Tabel 1. Inventarierea și descrierea bunelor practici aplicate până în prezent în România împotriva speciilor alogene invazive, relevante pentru managementul activităților agricole (inclusiv zootehnia).

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
agroecosisteme, culturi cu specii din familia Rosaceae, livezi de măr, păr, gutui; așezări umane	<i>Erwinia amylovora</i> , agentul etiologic al focului bacterian (Gammaproteobacteria)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie și doar pentru un anumit tip de sector de activitate	Tratamente cu compuși pe bază de cupru, aluminiu și carbonat de calciu, în livezi de măr, păr și gutui. Tratamentele au fost aplicate înaintea, în timpul și imediat după perioada de înflorire, precum și în momentele de risc (după ploii puternice), în intervalul 1993-1998, în regiunea de sud și sud-est a țării. Cele mai eficiente pesticide au fost cele pe bază de aluminiu (eficiență medie de 55-57%) și hidroxid de cupru (eficiență medie de ~61%). În prezent, compușii testați sunt în continuare acceptați pentru utilizare pe teritoriul Uniunii Europene, în special în agricultura ecologică. De-a lungul timpului au fost selectate pentru cultivare soiuri de măr, păr și gutui cu rezistență crescută la focul bacterian pentru evitarea pierderilor economice. În studiu mai este menționat și antibioticul Kasumin (substanță activă kasugamycin), dar utilizarea acestuia nu mai este acceptată în prezent în Uniunea Europeană (EU Pesticides Database , 2020).
agroecosisteme, culturi de porumb; indirect, sectorul zootehnic	<i>Diabrotica virgifera</i> , viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Insecta)	combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de specie și doar pentru un anumit tip de sector de activitate	Capcane cu feromoni și capcane galbene; produse pe bază de imidacloprid și clothianidin (pentru larve) și thiametoxam și tiacloprid (pentru adulți). Produse biologice pe bază de <i>Saccharopolyspora spinosa</i> ; combatere biologică cu <i>Argiope bruennichi</i> , <i>Speira diademata</i> , <i>Theridion impressum</i> și <i>Pseudophomus rufipes</i> . S-a constatat că sunt mai eficiente capcanele cu feromoni comparativ cu cele colorate; tratamentele chimice sunt obligatorii; păianjenul <i>Argiope bruennichi</i> s-a dovedit a fi foarte util în reducerea populațiilor de adulți. Unele

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		<p>combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie, tip de habitat (culturi de porumb) și doar pentru un anumit tip de sector de activitate</p> <p>combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie, tip de habitat (culturi de porumb) și doar pentru un anumit tip de sector de activitate</p>	<p>substanțe utilizate nu mai sunt acceptate la acest moment la nivelul UE (ex. tiaclopid, clotianidin; EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Tratamente chimice aplicate semințelor de porumb pentru combaterea larvelor; semințele au fost tratate cu 2-3 zile înaintea semănării, cu produse pe bază de tiametoxam, clotianidin și teflutrin+tiametoxam. Tratarea semințelor a asigurat o protecție corespunzătoare culturilor de porumb în situația de cultivare a porumbului în primul an de monocultură. Studiul s-a desfășurat în perioada 2004-2007, în Câmpia de Vest. Unele substanțe utilizate nu mai sunt acceptate la acest moment la nivelul UE (ex. clotianidin; EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Sunt prezentate metode de combatere biologică, prin utilizarea inamicilor naturali. Aceste metode sunt de preferat, datorită lipsei efectelor poluante. Au fost prelevate probe de sol pentru a stabili prezența agenților biologici de control. Dintre inamicii naturali ai <i>Diabrotica virgifera</i> au fost vizate speciile: <i>Speira diademata</i>, <i>Argiope bruennichi</i>, <i>Theridion impressum</i> (Arachnida: Araneae), <i>Coccinella sp.</i>, <i>Pseudophomus rufipes</i> (Insecta: Coleoptera). Măsura este considerată foarte eficientă; speciile de păianjen <i>Argiope bruennichi</i> (Araneae: Araneidae) și <i>Theridion impressum</i> (Araneae: Theriidae) sunt capabile să diminueze în mod semnificativ populația de adulți.</p>
agroecosisteme, livezi și vii	<i>Drosophila suzukii</i> , musculița cu aripi pătate (Insecta)	detectare; combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. livezi, vii)	S-au folosit capcane cu oțet și vin și combaterea biologică: doi parazitoizi ai larvelor, <i>Leptopilina heterotoma</i> și <i>Leptopilina boulardi</i> (Hymenoptera: Figitidae) și doi parazitoizi ai pupelor, <i>Pachycrepoideus vindemiae</i> (Hymenoptera: Pteromalidae) și <i>Trichopria drosophilae</i> (Hymenoptera:

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura si aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			Diapriidae); au fost folosite și insecticide organofosfate și piretroide. S-a constatat o eficiență ridicată a capcanelor cu oțet și vin, însă numai la nivel local. Metodele prezentate sunt generale, aplicabile pentru practic orice timp de insectă considerată dăunătoare pentru pomicultură. Insecticidele folosite sunt neselective, putând afecta specii native de nevertebrate (ex. polenizatori).
agroecosisteme, culturi de legume (cartof și vinete)	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> , gândacul de Colorado (Insecta)	combateră chimică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	S-au testat 7 produse de combatere a gândacului de Colorado la Cluj, Câmpenești: Bulldock 25 EC, Calypso 400, Confidor 200 SL, Karate Zeon, Mospilan 20 SP, Nurelle D 50/500, Victenon 50. Insecticidele au fost aplicate cu pompe SOLO, 400 l soluție/ha. Apoi fiecare produs a fost amestecat cu superspreadersul SILWET L-77 (surfactant organosilicon). Eficiența măsurii a fost peste 86%; pentru îmbunătățirea absorbției s-a folosit surfactantul, iar eficiența a crescut la peste 94%. Pentru două dintre produse s-a atins o eficiență de 100%. Studiul recomandă alternanța insecticidelor pentru evitarea imunității gândacului de Colorado la acestea. Cu toate acestea, majoritatea pesticidelor folosite sunt neselective, putând afecta specii native de nevertebrate (ex. polenizatori). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă tiacloprid, clorpirifos și bensultap nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			<p>Aplicarea de insecticide cu substanță activă: methidathion, deltametrin, zeta-cipermetrin, fipronil și acetamiprid. Studiu efectuat în 2007; eficiența insecticidelor asupra gândacului de Colorado la 1 zi după tratament a fost de peste 80%, iar la 2 până la 7 zile - peste 90%. Pesticidele folosite sunt neselective, putând afecta specii native de nevertebrate (ex. polenizatori). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă methidathion și fipronil nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>
		<p>combatere biochimică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)</p>	<p>S-au folosit extracte naturale de la 13 specii de plante, în concentrație de 20% în amestec cu solvenți de propilenglicol, alcool etilic, acetat de etil și apă; pentru aplicare s-a folosit o pompă - 600l/ha. Studiul s-a realizat în 2004, în Cluj, ferma Cojocna. Măsura a avut o eficiență de peste 93% pentru extracte provenite de la 3 specii de plante (din 13 testate), comparabil cu eficiența insecticidelor de sinteză.</p> <p>Test experimental în laborator a mai multor bioinsecticide pe bază de propagule contagioase: cu acțiune de contact – <i>Beauveria bassiana</i> (BBIt BbA1, BbS1.07), cu acțiune la ingerare – <i>Bacillus thuringiensis var. tenebrionis</i> și <i>Fusarium oxysporum</i>; tratamentele au fost aplicate prin stropire. Testarea a avut loc în condiții de izolare, doza fiind de 450 l/ha bioinsecticid. Eficiența a fost de peste 90%, la 8 zile după aplicare. Bioinsecticidele sunt eficiente și asupra altor insecte considerate dăunătoare în agricultură. În studiul de față nu se menționează tulpinile folosite. Acest aspect este important întrucât utilizarea de biopesticide pe bază anumitor tulpini nu este acceptată la acest</p>

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020): <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Tenebrionis</i> tulpina NB 176 (TM 14 1), <i>Beauveria bassiana</i> tulpina BB1.
agroecosisteme, livezi, culturi de legume și fructe, așezări umane	<i>Halyomorpha halys</i> , plosnița marmorată asiatică (Insecta)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	<p>Măsura implică aplicarea de insecticide în perioada de vegetație: Polecî - 0,05%, Decis 25 WG – 0,003% și Proteus OD 110 – 0,004%. Apoi urmează un timp de pauză de la aplicare până la recoltare, astfel: Polecî - 7 zile pentru vița de vie; 3 zile pentru grâu, orz, pomi fructiferi, legume, cartofi, tutun și 30 zile pentru rapiță. La Decis 25 WG pauza este de 3 zile pentru legume, 7 zile pentru pomi fructiferi, vița de vie și 30 zile pentru cereale. Pentru Proteus OD 110, pauză până la recoltare este de 14 zile. Măsura este foarte eficientă, se poate aplica atât la adulți cât și la larve. Cu toate acestea, substanțele active din pesticidele folosite (ex. deltametrin, tiacloprid) sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă tiacloprid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Aplicarea de tratamente chimice împotriva adulților hibernanți: Polecî - 0,05%, Decis 25 WG – 0,003% și Proteus OD 110 – 0,004%. Măsura este foarte eficientă pentru combaterea adulților hibernanți. Cu toate acestea, substanțele active din pesticidele folosite (ex. deltametrin, tiacloprid) sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă tiacloprid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		combatere biologică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	Combatere biologică cu prădători din familia Coccinellidae, în special <i>Harmonia axyridis</i> și Forficulidae (<i>Forficula auricularis</i>) și cu ajutorul parazitului <i>Trissolcus halyomorphae</i> . S-a înregistrat o mortalitate de 25% a ouălor speciei alogene prin atacul prădătorilor din familia Coccinellidae.
agroecosisteme, livezi, parcuri urbane, aliniament stradal, ecosisteme forestiere variate; indirect, sectorul zootehnic	<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasă a dudului (Insecta)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie/măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat (ex. livezi) combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie/ măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat (ex. livezi)	Testarea produsului baculoviral (HcVG) obținut la ICDPP București; pulverizare în 3 variante (produs viral Inf-Hc, Dimilin 25 WP, control) în 3 replicare, în perioada 2001-2002, București. Nivelul cel mai ridicat de mortalitate a fost înregistrat în stadiul larval L1 și L2 - 89% și 78.6% (2001), și L2, L3 - 93% și 86.33% (2002). Avantajul în tratamentul cu Dimilin 25 WP ar fi că are efect și asupra altor dăunători, în timp ce HcVG, produsul baculoviral, este specie-specific. Control chimic al speciei prin utilizarea următoarelor produse de uz fitosanitar: Fastac 10 EC - 0,02%, Calypso 480 SC - 0,02%, Karate Zeon - 0,015%, Fury 10 EC - 0,01%, Faster 10 CE - 0,025%, Kaiso Sorbie 5 EG - 0,015% și Novadim Progress - 0,1%. După aplicarea acestor soluții se recomandă un timp de pauză până la recoltare astfel: Fastac 10 EC - 7 zile pentru legume și viță de vie, 49 zile pentru rapiță; Calypso 480SC - 14 zile; Karate Zeon - 7 zile pentru măr, prun, piersic, varză, vinete, 21 zile pentru cireș; Fury 10 EC - 7 zile; Faster 10 CE 14 zile; Kaiso Sorbie 5 EG - 7 zile pentru măr, varză, viță de vie; Novadim Progress - 21 zile pentru măr, prun, viță de vie. Măsură eficientă pentru combaterea larvelor. Cu toate acestea, substanțele active din pesticidele folosite (ex. cipermetrin, tiaclopid) sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura si aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			substanță activă tiaclopid și dimetoat nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
agroecosisteme, culturi de tomate	<i>Tuta absoluta</i> , molia tomatelor (Insecta)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie/ măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat (ex. culturi de tomate)	Tratamente experimentale: 2 tratamente cu spinosad și 2 produse cu emamectina și imidaclopid; intervalul dintre aplicații a fost de 14 zile. Observațiile au fost efectuate după 2 și 7 zile după fiecare tratament, și la 14 zile după al 2-lea tratament. Tratamentul cu spinosad a avut un efect de lungă durată, fiind comparabil cu emamectina ca și eficiență.
		detectare, aplicabil pe tip de specie – măsură specie-specifică	Combatere chimică în sere din Arad și Curtici, prin aplicarea de substanțe pe bază de clorantniliprol (acțiune ovo-larvicidă), emamectina (acțiune sistemică locală), și lambda-cihalotrina în microcapsule ce permite eliberarea treptată. S-au aplicat câte 3 tratamente pentru fiecare substanță în parte, în decursul anului 2013. Eficiența tratamentelor a fost după cum urmează: clorantniliprol - 94.4% (Arad), 100% (Curtici); emamectina - 83.3% (Arad), 85.7% (Curtici); lambda-cihalotrina - 72.2% (Arad), 71.4% (Curtici).
agroecosisteme, diverse culturi agricole	<i>Eriochloa villosa</i> (Liliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Experiment pentru controlul plantei, cu diferite doze de nicosulfuron; studiu realizat în Timiș, în perioada 2006-2007. Tratamentul cu nicosulfuron este eficient chiar și la doze de 1 L/ha.
agroecosisteme,	<i>Sorghum halepense</i> ,	combatere chimică, aplicabilă	Experiment realizat la Jebel, Timiș, 2019, folosind metoda blocurilor

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
culturi agricole, viță de vie, floarea soarelui	costrei (Liliopsida)	pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	<p>randomizate cu 7 parcele în 4 replicare. S-au aplicat 3 erbicide cu substanță activă din grupul ciclohexanedione, în doze diferite. Eficiența erbicidelor asupra costreiului mare a fost între 86%-99.5%, cele mai bune rezultate fiind înregistrate la aplicarea de cletodim 240 g/ha.</p> <p>Aplicarea de erbicide pe bază de glufosinat, în stadiul de creștere activă (10-15 cm înălțime); metoda de aplicare: pompă manuală; 2017, Ostrov. Cel mai bun rezultat a fost obținut la doza de 5 l/ha - 86% eficiență la 14 zile de tratament, și 72% la 2 luni după tratament. Utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă glufosinat nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>
agroecosisteme, culturi agricole	<i>Amaranthus retroflexus</i> , știr (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	<p>Control chimic înainte și după plantare, realizat de ICDPP București în 2008 și 2009. În 2008, combinația S-metolaclor+terbutilazina a avut o eficiență de 93%, iar restul de erbicide testate peste 70%; în 2009, s-a observat o eficiență de peste 85% la toate erbicidele testate.</p> <p>Experimente efectuate în ploturi de 100 mp, în Comana, Giurgiu; s-au aplicat tratamente cu erbicidele metazaclor și cicloxidim (2 L/ha), înainte de creșterea rapiței. S-a înregistrat o eficiență de 92% la 15 zile după aplicare și 66% la 30 zile, în cazul substanței metazaclor. Măsura este eficientă și în combaterea speciei <i>Galinsoga parviflora</i> (o altă specie de plantă alogena), menționată, de asemenea, în studiu.</p>
agroecosisteme, culturi agricole (floarea soarelui,	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , ambrozie, floarea pusteii (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite	Experiment realizat la Timișoara pentru testarea eficienței a patru erbicide (Gardbouc, Buctril Universal, Laudis și Meister) în controlul speciei în culturi de porumb. Cele mai eficiente erbicide au fost Gardbouc (333 g/l terbutylazin

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsura și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
porumb); indirect, sectorul zootehnic		tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	+150 g/l Bromoxinil Heptonoat 214,7 g/l) și Bucril Universal (bromoxinil 280 g/l + acid 2,4-D (ester) 280 g/l). Controlul chimic al speciei în culturi de floarea soarelui din Vestul țării; au fost aplicate în diferite doze patru erbicide emergente: Frontier Forte (dimetenamid 720 gr/L), Wing P, Gardoprim Plus Gold, Dual Gold 960 EC. Erbicidul Wing P a fost printre cele mai eficiente în controlul speciei (98%). În contrast, erbicidul Dual Gold 960 EC a fost cel mai puțin eficient. Utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă dimetenamid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
agroecosisteme	<i>Veronica persica</i> , ventrilică (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Măsură aplicată în Sudul României, la ferma didactică Moara Domnească. S-au aplicat tratamente cu erbicide: metazaclor (400 g/L) și dimetaclor (500 g/L) + clomazonă (40 g/L) înainte de apariție, până la 42 zile de aplicare. S-a observat o eficiență satisfăcătoare după 14 zile pentru ambele tratamente; după 42 de zile, eficiența s-a diminuat.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3. Studii de caz privind bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive cu impact major în managementul activităților agricole aplicate în alte state cu potențial de replicare în România

În urma consultării bibliografiei de specialitate și a altor resurse disponibile în domeniul public au fost identificate 51 de studii de caz (Figura 2.) publicate în perioada 1998-2020, în care se prezintă modul de aplicare și rezultatele obținute în detectarea, controlul și eradicarea la nivel internațional a speciilor alogene, în sectorul agricol. Din totalul de studii de caz ($n=51$), 40 sunt relevante și pentru sectorul zootehnic (în mod direct, $n=16$, sau indirect, $n=24$). 16 studii de caz se referă la măsuri privind combaterea unor specii care pot avea un impact major direct asupra activităților de creștere a animalelor. Este vorba despre combaterea șobolanilor - vectori importanți pentru patogeni și nu numai, fie a plantelor alogene cu efecte toxice, și care pot afecta de asemenea direct sănătatea și/sau calitatea produselor în domeniul zootehnic (în special ovine și bovine). Calitatea pajiștilor este direct corelată cu producția de carne și/sau lapte în sectorul zootehnic. În mod similar, speciile alogene ce afectează calitatea furajelor (ex. porumb) sau cu potențial de transmitere a agenților patogeni, pot avea de asemenea impact indirect asupra calității produselor rezultate din sectorul zootehnic.

Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere și faptul că majoritatea speciilor alogene cu impact direct și major asupra zootehniei sunt cele active în zone tropicale. Clima temperată a României face ca supraviețuirea unor astfel de specii să nu fie posibilă. Astfel, studiile de caz selectate de echipa de experți reprezintă o adaptare la condițiile caracteristice ale țării noastre.

Studiile astfel identificate s-au desfășurat în diferite locații din 23 de țări (Figura 3.). Majoritatea măsurilor aplicate sunt măsuri de combatere mecanică ($n=16$) și biologică ($n=15$), urmate de combaterea chimică ($n=7$), diferite combinații: combatere chimică, biologică ($n=4$), chimică, mecanică ($n=4$), mecanică, biologică ($n=1$), și câte un caz de măsuri aplicate pentru detectare, prevenție, detectare și combatere chimică, detectare și combatere mecanică (Tabel 2.). În ceea ce privește măsurile de combatere chimică s-a constatat utilizarea unor pesticide care la momentul actual nu mai sunt acceptate la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020) (menționate în tabelul 2.). În schimb, dintre pesticidele acceptate, majoritatea sunt neselective, unele dintre acestea având efecte negative documentate cel puțin asupra insectelor polenizatoare benefice (ex. albine).

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 2. Categoriile de măsuri de management aplicate la nivel internațional împotriva speciilor alogene invazive.

Măsurile de management aplicate la nivel internațional au avut ca obiectiv combaterea a 24 specii alogene invazive (15 specii de plante, cinci specii de nevertebrate, trei specii de mamifere, două specii de păsări), iar tipurile majore de ecosisteme vizate au fost agroecosistemele în general, culturile de porumb, sfeclă de zahăr, furaje, legume și fructe, orezăriile, livezile și viile, ecosistemele seminaturale (pajiști și pășuni), sistemele de irigații (Tabel 2.). Bunele practici integrate în managementul activităților agricole (inclusiv zootehnie) aplicate la nivel internațional împotriva speciilor alogene invazive sunt prezentate în detaliu în tabelul 2., fiind incluse aspecte referitoare la efectele pozitive/negative, aplicabilitatea și costurile implicate (acolo unde au existat informații).

Nu au fost identificate măsuri de management aplicate în sectorul agricol (inclusiv zootehnie) la nivel internațional care să vizeze specii alogene de amfibieni, reptile și pești, care să fie relevante pentru sectorul agricol/zootehnic din România (prezente sau cu potențial de pătrundere în România). În general, speciile alogene de amfibieni, reptile, pești nu sunt relevante pentru sectorul agricol (inclusiv zootehnia), iar acolo unde ar putea fi prezente (ex. orezării sau sisteme de irigații), impactul acestora nu justifică aplicarea unor măsuri de management care să vizeze în mod specific sectorul agricol (inclusiv zootehnia). Spre exemplu, conform FAO (2019), nu au fost raportate până în prezent probleme ridicate de specii alogene de pești, amfibieni și reptile asociate orezăriilor, în Europa. Impactul acestor categorii de specii alogene este însă direct și major asupra habitatelor și speciilor native. Prin urmare, aceste categorii taxonomice, precum și măsurile recomandate pentru combaterea lor, au fost tratate în sectorul ariilor protejate, precum și al comerțului, pisciculturii și transporturilor, care reprezintă căi majore de vehiculare a speciilor alogene. Măsurile și recomandările din cadrul acestor sectoare, privind aceste grupe taxonomice de specii alogene, pot fi aplicate în caz de necesitate în orice alt sector economic din România, inclusiv sectorul agricol/zootehnic.

Figura 3. Originea și numărul studiilor de caz unde s-au aplicat măsuri de management împotriva speciilor alogene invazive

3.1. Evaluarea potențialului de replicare și delimitarea de măsuri eficiente de gestionare a speciilor alogene invazive în sectorul agricol (inclusiv zootehnie)

Potențialul de replicare a măsurilor de management aplicate la nivel internațional a fost evaluat având în vedere eventualele constrângeri impuse de metode, adaptările necesare, zonele pretabile pentru aplicare, efectele pozitive/negative atât asupra mediului socio-economic, cât și asupra biodiversității native, precum și costurile implicate și aplicabilitatea măsurii (ex. specie-specific, pe tip de habitat, pe tip de sector economic, universal). Ținând cont de aceste elemente, s-a realizat o ierarhizare pe o scară de la 1 la 5, după cum urmează:

- ✓ 1 = foarte redus: nivel foarte ridicat de constrângeri, lipsa posibilității de adaptare, lipsă zone pretabile, impact socio-economic negativ
- ✓ 2 = redus: nivel ridicat de constrângeri, posibilități reduse de adaptare, zone pretabile restrânse, impact socio-economic negativ
- ✓ 3 = mediu: nivel mediu de constrângeri, posibilități medii de adaptare, zone pretabile restrânse/medii, impact socio-economic negativ/pozitiv
- ✓ 4 = ridicat: nivel redus de constrângeri, posibilități ridicate de adaptare, zone pretabile medii/ridicate, impact socio-economic pozitiv
- ✓ 5 = foarte ridicat: fără constrângeri, posibilități foarte ridicate de adaptare, zone pretabile ridicate/foarte ridicate, impact socio-economic pozitiv

Eficiența măsurilor de management aplicate la nivel internațional a fost evaluată pe o scară de la 1 la 5: 1 = foarte redusă, 2 = redusă, 3 = medie, 4 = ridicată, 5 = foarte ridicată.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

În evaluare s-au folosit datele și informațiile disponibile pentru fiecare studiu de caz și s-a pus în balanță eficiența măsurii în combaterea speciei alogene vizate în raport cu efectele pozitive/ negative ale măsurii asupra sectorului de activitate, biodiversității native, mediului socio-economic.

Astfel, din totalul de 51 de măsuri de management aplicate la nivel internațional, majoritatea, 67 % (n=34) au fost evaluate ca având un potențial de replicare ridicat (n=22) și foarte ridicat (n=12), iar un procent de aproximativ 26% au fost evaluate cu un potențial de replicare mediu (Figura 4.).

Din punct de vedere al eficienței măsurilor de management identificate la nivel internațional, majoritatea, 80% (n=41) au fost evaluate ca având o eficiență ridicată (n=33) și foarte ridicată (n=8); un procent de 18% au fost măsuri cu eficiență medie (Figura 5.). Cele mai eficiente măsuri (n=41, eficiență ridicată și foarte ridicată) au fost cele de combatere mecanică (n=13) și biologică (n=12), urmate de combaterea chimică (n=7) și combinații ale acestora: chimică și biologică (n=2), chimică și mecanică (n=2), mecanică și biologică (n=1), detectare (n=1), prevenție (n=1), detectare și combatere chimică (n=1), detectare și combatere mecanică (n=1). În contrast, majoritatea celor mai eficiente măsuri aplicate în sectorul agricol la nivel național au fost cele de combatere chimică (n=13), și într-o măsură redusă cele de combatere biologică (n=2), biochimică (n=2), combatere chimică și biologică (n=1) și detectare. Această diferențiere se datorează însă cel mai probabil faptului că majoritatea măsurilor de combatere identificate la nivel național, fac parte din categoria combatere chimică, bazată pe aplicarea de pesticide (n=17).

Evaluarea potențialului de replicare și a eficienței măsurilor aplicate ne-au sprijinit în delimitarea celor mai eficiente bune practici ce pot fi cu ușurință replicate în România. Astfel, măsurile/bunele practici recomandate pentru a fi integrate în managementul activităților din sectorul agricol (inclusiv zootehnie) la nivel național sunt cele cu eficiență ridicată (4) și foarte ridicată (5) și cu potențial de replicare pentru România ridicat (4) și foarte ridicat (5). Aceste bune practici sunt descrise în detaliu și evidențiate în tabelul 2.

Figura 4. Potențialul de replicare al măsurilor de management identificate la nivel internațional (n=51), evaluate pe o scară de la 1 la 5; 1= foarte redus, 5= foarte ridicat.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 5. Măsurile de management identificate la nivel internațional pentru sectorul agricultură (n=51), prezentate în funcție de potențialul lor de replicare în România (Pr) evaluat pe o scară de la 1 la 5 (1= foarte redus, 5= foarte ridicat), și eficiența acestora: E5 = eficiență foarte ridicată, E4 = eficiență ridicată, si E3 = eficiență medie, E2 = eficiență redusă, E1 = eficiență foarte redusă.

În tabelul 2. sunt descrise detaliat măsurile aplicate în managementul speciilor alogene din sectorul agricol la nivel internațional inclusiv:

- ✓ Tipurile majore de ecosisteme agricole din România în care sunt aplicabile
- ✓ Speciile alogene invazive vizate
- ✓ Tipul măsurii aplicate (ex. combatere chimică/biologică/mecanică, detecție, prevenție)
- ✓ Eficiența măsurii (evaluată pe baza datelor și informațiilor disponibile)
- ✓ Potențialul de replicare la nivel național

3.2. Recomandări privind măsurile de gestionare a speciilor alogene invazive în sectorul agricol (inclusiv zootehnie)

În urma analizei măsurilor aplicate la nivel internațional pentru combaterea speciilor alogene invazive în sectorul agricol, luând în considerare efectele (pozitive/negative), aplicabilitatea (ex. universală, pe tip de habitat, specie-specifică etc.) și potențialul de replicare în România, am identificat 31 de măsuri de management pe care le recomandăm pentru a fi integrate în managementul activităților agricole din România (delimitate în tabelul 2.). Astfel, sunt de preferat măsurile de detectare (ex. cu ajutorul tehnologiei GIS, modelări ale distribuției, capcane specifice, monitorizare cu camere pentru supraveghere a faunei) și prevenție (ex. respectarea măsurilor de carantină, utilizarea de obiecte repelente)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

a speciilor alogene, anterior aplicării unor măsuri de combatere directă (mecanice, biologice, chimice). În cazul măsurilor de combatere, sunt preferate cele mecanice și biologice, măsurile chimice fiind recomandate numai în cazul în care primele două nu dau rezultate, sau în combinație cu acestea. Astfel, pentru managementul speciilor alogene ce afectează sectorul agricol, recomandăm măsuri:

- **mecanice**: smulgerea, tăierea/cosirea, acoperirea cu folie/pânză opacă (pentru plante alogene), amplasarea de garduri de protecție, capcane specifice, împușcare, distrugerea cuiburilor/vizuinilor (pentru ne/vertebrate alogene);

- **biologice**: cultivarea unor specii native cu rol inhibitor (pentru plante alogene), utilizarea unor izolate de patogeni naturali/bioerbicide (pentru plante și nevertebrate alogene), utilizarea de specii native prădătoare/parazite, plante de cultură transgenice, hibridi cu creștere rapidă, alegerea unei perioade optime de însămânțare, rotațiile culturilor (pentru nevertebrate alogene);

- **chimice**: tratamentul semințelor cu substanțe active ce protejează împotriva nevertebratelor alogene dăunătoare, protejarea pomilor fructiferi cu plase tratate cu repelente, aplicarea de bioinsecticide pe bază de uleiuri esențiale (pentru nevertebrate alogene). **Nu recomandăm combaterea chimică a speciilor alogene prin stropirea cu pesticide cu spectru larg de acțiune** (neselective), pe suprafețe mari, în special în apropierea habitatelor acvatice sau în interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate.

La momentul selectării unor substanțe active (pesticide) sau organisme modificate genetic, se va avea în vedere respectarea legislației la nivel național și al UE, consultarea bazelor de date relevante privind autorizarea acestora ([EU Register of authorised GMOs](#), [EU Pesticides Database](#)), precum și a celor mai recente studii/date științifice în domeniu, cu privire la impactul acestora asupra biodiversității native și sănătății umane. Prin prisma acestor date, se va opta pentru substanțele active/organismele modificate genetic cu impact minim asupra biodiversității native și a sănătății umane, astfel încât efectele adverse produse de măsura selectată să nu le depășească pe cele produse de specia alogenă invazivă.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel 2. Descrierea detaliată a bunelor practici integrate în managementul activităților agricole aplicate la nivel internațional împotriva speciilor alogene invazive. Pentru fiecare măsură este menționată eficiența acestora (E) și potențialul de replicare în România (P). Măsurile recomandate pentru a fi aplicate la nivel național, respectiv măsuri cu eficiență ridicată (4) și foarte ridicată (5) și cu potențial de replicare pentru România ridicat (4) și foarte ridicat (5), sunt evidențiate în cenușiu.

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
agroecosisteme, culturi de orez, sisteme de irigații	<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	Testarea în condiții de laborator a efectelor mai multor izolate ale speciei <i>Alternaria eichhornia</i> asupra <i>E. crassipes</i> ; au fost realizate teste în ploturi de dimensiuni reduse la Universitatea Mansoura (Egipt) în perioada 1987-1989. Cel mai eficient s-a dovedit a fi izolatul Ae5, cu apariția efectelor la 4 zile de la tratament și moartea frunzelor în 40 de zile de la inoculare. Metoda poate fi replicată cu rezerve în România, fiind necesară evaluarea posibilelor efecte asupra speciilor și ecosistemelor native. Studii ulterioare au identificat o formulă optimizată de bioerbicid pe baza izolatului <i>Alternaria eichhornia</i> Ae5 pentru combaterea zambilei de apă, însă este necesară utilizarea de aditivi suplimentari pentru evitarea evaporării prea rapide a inoculului.	4	3
agroecosisteme, culturi de porumb	<i>Amaranthus albus</i> , știr (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	Utilizarea agenților chimici înainte și după emergența buruienilor în perioada 1987-1990, în Grecia, Vardates. A fost aplicată o combinație de dimetenamid + atrazină (înainte de emergența buruienilor) și piridat + atrazină (la 3 săptămâni după emergență). Măsura a avut o eficiență foarte ridicată în eliminarea <i>A. albus</i> , fără a afecta negativ plantele de cultură, de interes economic. În cazul tratamentelor aplicate mai târziu, la 4-5 săptămâni după emergența buruienilor, efectul compușilor chimici a fost absent. Creșterea dozelor peste cele maxime recomandate a dus la o reducere a creșterii plantelor de porumb. Substanțele active	5	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>din pesticidele folosite sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă dimetenamid, atrazină nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Metoda nu ar putea fi replicată în România, în principal din acest motiv. Utilizarea de piridat este acceptat în prezent la nivel de UE, însă este recomandată aplicarea locală/punctiformă, la scară foarte redusă, în zone unde nu există pericolul contaminării resurselor de apă/ habitatelor acvatice.</p>		
agroecosisteme, zootehnie , pajiști, pășuni, ecosisteme naturale și seminaturale	<i>Ambrosia psilostachya</i> (Magnoliopsida)	combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pășuni)	<p>Aplicarea de erbicide prin stropire - glifosat 2.05 kg/ha și sare 2.4-D 1 kg/ha, împreună cu combatere biologică cu ajutorul fungului <i>Phoma spp.</i>; aplicarea de erbicid prin stropire țintită. După tratamente repetate, pe parcursul a 3-4 ani, s-a reușit eradicarea speciei. Cu toate acestea, aplicarea de glifosat prin stropire poate avea efecte negative asupra biodiversității native și este posibilă contaminarea habitatelor acvatice din vecinătatea zonelor de interes. Măsura a fost aplicată în India, Karnataka, Tumkur. Metoda ar putea fi replicată în România, însă numai local, la scară redusă, în zone unde nu există pericolul contaminării resurselor de apă/ habitatelor acvatice. Există constrangeri majore în ceea ce privește aplicarea unor erbicide cu efecte nocive asupra biodiversității și posibil asupra sănătății umane (direct sau prin contaminarea resurselor de apă), fiind recomandată evitarea utilizării acestora, pe cât posibil. În plus, sunt necesare studii aprofundate pentru a evalua efectele agentului biologic (fung), atât ca și eficiență, cât și ca impact asupra biodiversității native.</p>	3	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
agricultură - sisteme de irigații	<i>Cabomba caroliniana</i> , cabomba (Magnoliopsida)	combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. acvatice)	S-a utilizat material plastic de 5x5m (opacitate 0, 70 și 99%) plasat la adâncimi de 1, 2 și 3 m, ancorat în substrat și marcat cu balize. Experimentul s-a desfășurat pe o durată de 8 luni (începând din 19 octombrie 2004) în Australia, Queensland, Eumundi. Prelevarea datelor s-a realizat o dată la 2 luni. Datele privind temperatura și luminozitatea au fost înregistrate și colectate cu ajutorul unor senzori. Rezultatele obținute indică o reducere semnificativă a biomasei plantelor alogene, impactul măsurii asupra mediului fiind minim comparativ cu metode de combatere chimică, spre exemplu. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fiind însă pretabilă a fi aplicată pe suprafețe reduse întrucât poate duce la scăderea oxigenului dizolvat din apă. Măsura poate fi aplicată și pentru alte specii acvatice alogene similare, problematice, precum și în alte sectoare de activitate (ex. arii protejate, așezări umane). Costurile cuprind materialul plastic și accesorii (pentru ancorare), balize semnalizatoare, senzori pentru colectarea de date, echipament pentru scufundare.	4	4
agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni, ecosisteme naturale și seminaturale ripariene, lunci, zăvoaie, rezervație	<i>Elaeagnus angustifolia</i> , salcie mirositoare, sălcioară (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Lăstari/drajoni, puieți și <i>copaci E. angustifolia</i> maturi pot fi efectiv eliminați prin aplicarea judicioasă, atentă și orientată de erbicide. Aplicările foliare și la nivelul scoarței bazale pot fi eficiente, în special pentru plantele tinere sau pentru drajoni. Substanțele utilizate au fost glifosat și triclopyr prin aplicare fie bazală (60 cm de la baza tulpinii), fie aeriană (foliară). Cea mai mare eficiență se obține când aplicarea se realizează în perioada de creștere. Cea mai mare specificitate de aplicare se realizează prin rețezarea plantelor cât mai aproape de sol, urmată de aplicarea imediată a substanței erbicide la nivelul stratului de cambium al ciotului. A fost observată distrugerea plantelor de <i>E. angustifolia</i> în proporții variabile, de la 50%	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
(Delta Dunării)			<p>(pentru arbori maturi, groși) până la 90% (pentru arbori cu grosimea trunchiului de până la 10 cm). Erbicidul folosit este nespecific, afectând și alte specii atunci când se practică aplicarea aeriană la nivel foliar. Studiul a fost realizat în SUA.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, însă există constrangeri în ceea ce privește utilizarea și modul de aplicare a unor erbicide controversate precum glifosatul, fiind recomandată evitarea aplicării prin stropire pe cât posibil, în special în habitatele/ în vecinătatea habitatelor naturale și a resurselor de apă. Dacă este absolut necesară utilizarea acestei substanțe, se recomandă aplicarea fie prin stropire țintită, fie prin injectarea sub formă de capsule. Compusul glifosfat (de ex. Glyfo 360) va putea fi folosit în Uniunea Europeană numai până la data de 15 Decembrie 2022.</p>		
		<p>combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.</p>	<p>Puietii de <i>E. angustifolia</i> pot fi sensibili la foc, dar arderea singură nu este suficientă pentru controlul indivizilor mai mari - aceștia pot lăstări puternic în urma incendiilor. Totuși, arderea poate fi folosită fie ca metodă de pretratament, când trebuie să fie utilizată în combinație cu o altă metodă de control (managementul integrat al dăunătorilor). Arderea cioturilor rezultate în urma tăierii s-a dovedit eficientă în eradicare. Studiul a fost realizat în SUA.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, deoarece nu există constrangeri și nevoi speciale de adaptare. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că eficiența metodei este medie. În plus, arderea exemplarelor individuale poate fi costisitoare în ceea ce privește forța de muncă.</p>	3	5
			<p>Puietii (până la 9 cm diametru) și lăstarii pot fi smulși manual sau cu ajutorul unui dispozitiv de smuls buruieni, atunci când solul este umed. Nu se poate aplica în</p>	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			cazul plantelor (arborilor) mari. Efectul pozitiv al măsurii constă în eliminarea plantelor tinere, însă este necesară o monitorizare continuă pentru a detecta și combate noile lăstări. Studiul a fost realizat în SUA, Kentucky. Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, deoarece nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că eficiența metodei este medie.		
agroecosisteme, culturi agricole	<i>Erigeron canadensis</i> (Conyza) bătrâniș (Magnoliopsida)	combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	S-au realizat 6 rotații de cultură, incluzând ceapă (<i>Allium cepa</i>), orz (<i>Hordeum vulgare</i>) sau păstrarea pământului nelucrat. Rezultatele au fost comparate cu producția continuă de morcovi, pentru a stabili efectul asupra combaterii buruienilor și a producției de morcovi. Rotația ceapă-orz-morcov poate asigura atât un bun control al buruienilor, cât și o producție agricolă de înaltă calitate. Cultivarea continuă a morcovilor în soluri organice duce în cele din urmă la pierderi semnificative de randament. Studiul a fost derulat în Canada, Quebec, în anii '90. Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, deoarece nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Măsura se poate aplica și pentru combaterea altor specii alogene problematice, similare cu <i>E. canadensis</i> .	4	5
agroecosisteme, culturi agricole	<i>Galinsoga parviflora</i> , busuioc sălbatic (Magnoliopsida)	combatere chimică și mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex.	S-au utilizat două metode pentru controlul infestării cu buruieni: mecanică - plivirea inter-rândurilor de două ori și chimică - erbicidul Afalon Dyspersyjny 450 SC (linuron, 900 g/ha). Metoda chimică de combatere a buruienilor a redus atât numărul, cât și greutatea uscată a buruienilor mai mult decât metoda mecanică. Studiul a fost derulat în Polonia, Liublin. Utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă linuron nu mai este acceptată la	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		culturi agricole)	acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020). Din acest motiv, recomandăm pentru replicare în România doar combaterea mecanică, respectiv plivirea inter-rândurilor. Aceasta este o metodă simplă și eficientă împotriva mai multor specii de buruieni din culturi, fără a produce efecte negative asupra biodiversității/mediului.		
agroecosisteme, zootehnie , culturi agricole furajere, de porumb, sfeclă de zahăr; ecosisteme ripariene și lunci inundabile; arii protejate	<i>Helianthus tuberosus</i> , topinambur (Magnoliopsida)	combatere chimică și mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	A fost testată eficiența în mediul natural a diferite tratamente chimice post-emergență cuplate cu cosirea vegetației înaintea aplicării tratamentelor. Ploturile experimentale, infestate puternic cu <i>H. tuberosus</i> (120-160 lăstari/mp, cu înălțimi de 30-40cm), au avut dimensiunea de 3x7 mp. Erbicidele (glifosat, foramsulfuron, thiencazozon-methyl, cyprosulfamide, clopyralid, 2,4 D) au fost testate în cele mai mari doze admise pentru controlul dicotiledonatelor perene și aplicate în două tratamente post-emergență (la începutul lunilor iulie și septembrie). Studiul s-a desfășurat în perioada iulie-octombrie 2013, în Ungaria, Somogy. Tratamentele post-emergență aplicate mai târziu au fost cele mai eficiente, perioada optimă pentru controlul <i>H. tuberosus</i> fiind sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie. Eliminarea totală a lăstarilor și afectarea semnificativă a părților subterane au fost obținute în urma tratamentelor din timpul înfloririi. Controlul optim (100%) a fost obținut în urma tratamentelor aplicate imediat înainte de înflorire. Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește utilizarea și modul de aplicare (mai ales dacă se folosesc doze concentrate) a erbicidelor neselective, în special în cazul unor substanțe controversate precum glifosatul. Pesticidele neselective pot afecta puternic fauna nativă, în special	4	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			insectele polenizatoare (ex. albinele). Este recomandată evitarea aplicării prin stropire pe cât posibil, în special în habitate/în vecinătatea habitatelor naturale și a resurselor de apă. Compusul glifosfat (de ex. Glyfo 360) va putea fi folosit în Uniunea Europeană numai până la data de 15 Decembrie 2022, iar clopyralid până la 30 Aprilie 2021.		
agroecosisteme, zootehnie , terenuri perturbate, abandonate, habitate antropizate, infrastructura de transport, ecosisteme ripariene, arii protejate, zone suburbane	<i>Heracleum sosnowskyi</i> (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Experimente în condiții naturale pentru evaluarea apariției răsadurilor și a controlului pe termen lung, prin metode chimice, a plantelor din specia <i>H. sosnowskyi</i> cu vârste de 1-5 ani. Studiu efectuat în 24 de ploturi experimentale de 10 mp fiecare stabilite în zona montană din sudul Poloniei (Czyrna, în apropiere de Krynica). A fost testat controlul invaziei prin tratarea cu erbicide - stropirea de 3 ori/sezon de vegetație cu un amestec de glifosfat (1260 g/ha) și flazasulfuron (50 g/ha), în perioada 2007-2014. S-a reușit eradicarea speciei prin tratamentul chimic continuu pe o perioadă de 5 ani. Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește aplicarea continuă a unor erbicide neselective, controversate (ex. glifosfat), fiind recomandată evitarea utilizării acestora pentru stropiri, pe cât posibil, în special în habitate/în vecinătatea habitatelor naturale sau a resurselor de apă. Compusul glifosfat (de ex. Glyfo 360) va putea fi folosit în Uniunea Europeană numai până la data de 15 Decembrie 2022 (EU Pesticides Database , 2020).	5	3
		combatere mecanică, aplicabilă pe tip de specie - măsură	Experimente în condiții naturale pentru evaluarea apariției răsadurilor și a controlului pe termen lung, prin metode mecanice, a plantelor din specia <i>H. sosnowskyi</i> cu vârste de 1-5 ani. Au fost stabilite 4 ploturi experimentale de 1 mp cu	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		specie-specifică, dar și tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	<p>10 plante/plot, în zona montană din sudul Poloniei (Czyrna, în apropiere de Krynica). A fost testat controlul speciei prin tăierea rădăcinilor prin săpare (2005-2013). Durata îndelungată a experimentelor se datorează necesității obținerii de plante cu vârste diferite pentru testarea eficienței metodei. S-a reușit eradicarea speciei <i>H. sosnowskyi</i> prin tăierea rădăcinilor plantelor de până în 5 ani, la o adâncime de 15cm.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România fără constrângeri sau necesități de adaptare, atât în sectorul agricol, cât și în apropierea așezărilor umane sau în habitate ripariene. Metoda are avantajul că poate fi aplicată în orice stadiu de dezvoltare al plantei.</p>		
			<p>A fost testat experimental controlul speciei prin tăierea lăstarilor cu ajutorul unui trimmer cu lamă metalică, în perioada 2006-2014, în ploturi de 1 mp din Polonia, Czyrna. S-a reușit controlul speciei <i>H. sosnowskyi</i> în proporție de 42-97% în decurs de 5 ani.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România fără constrângeri sau necesități speciale de adaptare, atât în sectorul agricol, cât și în apropierea așezărilor umane sau în habitate ripariene. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că măsura este aplicabilă numai pentru lăstari.</p>	4	4
		combatere mecanică și chimică, aplicabilă pe tip de habitat – măsură specifică	<p>Îndepărtarea rădăcinilor manual și mecanic, urmate de pășunare (20-30 oi/ha primăvara; 5-10 oi/ha vara); însămânțare, utilizare de erbicide (glifosat și triclopir); arătură adâncă (până la 24 cm). Măsuri aplicate repetat până la epuizarea depozitelor de semințe din sol. Studiul a fost realizat în Danemarca, Seest Mølleå.</p>	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește aplicarea unor erbicide neselective ce pot afecta fauna nativă benefică (ex. polenizatorii). Este recomandată evitarea utilizării acestora pentru stropiri, pe cât posibil, în special în interiorul/ în vecinătatea habitatelor naturale sau a resurselor de apă. Metoda este pretabilă mai degrabă pe suprafețe reduse, unde riscul de re-invazie este redus. Se recomandă testarea metodei fără aplicarea de pesticide de sinteză.		
agroecosisteme, culturi de legume; zootehnie , pajiști, pășuni; culturi și câmpuri abandonate;	<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	combatere mecanică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică; aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	Cosire mecanică și manuală; pentru cosirea mecanică s-au folosit tractoare cu concasoare; acțiuni realizate între 2002-2012, în Franța, regiunea centrală, Déols (Indre). Cosirea manuală s-a aplicat în zonele mai greu accesibile și în cele cu densitate redusă a plantei. Tractoarele au fost folosite pentru zonele cu densitate mare de <i>Solidago sp.</i> Resturile vegetale rezultate au fost lăsate să se descompună la fața locului, în cazul cosirii manuale. S-a reușit diminuarea răspândirii speciei și a abundenței acesteia – s-au redus suprafețele ocupate cu 55%. Potențial ridicat de replicare în România, nu necesită adaptări speciale. Se poate aplica pentru o gamă largă de specii erbacee de plante alogene invazive.	4	5
		combatere mecanică și biologică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri	Compararea a 3 metode diferite, aplicate separat și împreună, în diferite stadii de creștere a plantelor de pe ploturi distincte: cosire, prășire, tratarea cu izolatul <i>Sclerotium rolfsii</i> SC64 în diferite concentrații (60, 80, 100, 120 și 140 g inocul/mp). Studiul s-a desfășurat în perioada 2009-2011, în China, Nanjing, Cangbomen și Haizikou. Cea mai eficientă a fost utilizarea celor 3 metode aplicate concomitent în	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	perioada mai-octombrie. În acest fel s-a reușit eliminarea în proporție de >90% a speciei alogene. Combinarea celor două metode mecanice (cosire și prășire), fără aplicarea inoculului fungic, au condus la eliminarea speciei în proporție de ~70%. Metoda poate fi replicată în România, însă cu rezerve, utilizarea izolatului <i>S. rolfsii</i> SC64 ca bioerbicid fiind condiționată de realizarea de teste și studii cu privire la impactul acestuia asupra biodiversității native în România pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță.		
agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni	<i>Solidago gigantea</i> (Magnoliopsida)	combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	S-a testat utilizarea microundelor pentru a distruge termic semințele aflate deja în sol, împiedicând germinarea lor. S-a reușit diminuarea procentajului de germinare cu 2-19%. Studiul s-a desfășurat în Franța. Această tehnică nu este selectivă și poate duce la epuizarea tuturor semințelor din sol, inclusiv a speciilor native. Poate modifica condițiile din sol prin efectul său asupra organismelor prezente și a activității acestora. Astfel, metoda poate fi replicată cu rezerve în România, fiind necesar un studiu detaliat și pe termen lung cu privire la impactul metodei asupra organismelor benefice din sol. Altfel, măsura se poate aplica doar pe suprafețe reduse, în diferite agroecosisteme.	4	3
agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni	<i>Xanthium spinosum</i> , spin (Magnoliopsida)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	Utilizarea de izolate de <i>Colletotrichum orbiculare</i> (din Australia și Argentina), patogen natural al <i>X. spinosum</i> , drept bioerbicid. Izolatele din ambele țări au aceeași eficiență în a îmbolnăvi și ucide <i>X. spinosum</i> . Studiul s-a desfășurat în Austria; nu au fost semnalate efecte negative. Metoda poate fi replicată în România, deoarece nu impune constrângeri și nevoi speciale de adaptare deosebite. Este necesar însă studiul potențialelor efecte	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			negative ale bioerbicidului asupra biodiversității native. Până atunci, este recomandată aplicarea pe suprafețe reduse.		
agroecosisteme, zootehnie, terenuri perturbate, abandonate, habitate antropizate, infrastructură de transport	<i>Asclepias syriaca</i> , ceara albinei (Magnoliopsida)	combateră chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști)	Aplicare de glifosat prin stropire - 7 L/ha; tratamente repetate ulterior. Măsura a fost aplicată în Ungaria. Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește aplicarea de erbicide neselective ce pot afecta fauna nativă benefică (ex. polenizatorii). Este recomandată evitarea utilizării acestora pentru stropiri, pe cât posibil, în special în interiorul/ în vecinătatea habitatelor naturale sau a resurselor de apă. Metoda este pretabilă mai degrabă pe suprafețe reduse, unde riscul de re-invazie este redus.	3	3
		detectare, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Implementarea metodologiei LUCAS - Land Use and Coverage Area Frame Survey, modelarea distribuției potențiale în funcție de modificările în utilizarea terenurilor. Studiu realizat în Ungaria. Strategia aplicată este cost-eficientă prin direcționarea eforturilor de combatere a speciei alogene către zonele cu risc ridicat de infestare. Metoda poate fi replicată în România fără constrângeri deosebite; metoda implică expertiză avansată de GIS și de modelare (existentă la nivel național). Este recomandat a fi aplicată în special pentru speciile alogene invazive cu impact mediu și major.	4	4
agroecosisteme, culturi de porumb	<i>Imperata cylindrica</i> , iarbă roșie (Magnoliopsida)	combateră biologică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de	Combatere prin cultivarea unei plante native în zona de studiu (Africa, Nigeria), care a jucat rol de "pătura" biologică (<i>Mucuna cochinchinen</i>), prin efectul de umbră. Cost estimat ca 125-200 zile-om/ha. Metoda poate fi replicată, dar sunt necesare anumite adaptări. În primul rând, trebuie studiat potențialul de utilizare a speciilor native pentru controlul biologic și	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		habitate (de ex. culturi de porumb)	folosirea acestora. NU se recomandă introducerea/utilizarea de specii alogene pentru combaterea biologică a speciilor alogene!		
agroecosisteme, pajiști, pășuni, ecosisteme forestiere, arii protejate	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Turbellaria)	combatere mecanică	A fost testată eficiența capcanelor în controlul speciei alogene, bazându-se pe comportamentul său de a se ascunde. Măsura a fost aplicată într-o pepinieră din Irlanda (ianuarie-noiembrie 1992), și pe o zonă de pășune, în condiții naturale, în Marea Britanie (12 săptămâni, decembrie 1993 - martie 1994); nu a fost folosit nici un atrăctant. Capturile săptămânale de <i>A. triangulatus</i> au scăzut pe o perioadă de 12 săptămâni în zona de pășune din Marea Britanie. Metoda este semnalată ca fiind prea costisitoare pentru a fi aplicată pe suprafețe mari de teren. Metoda poate fi replicată în România, dar presupune costuri de personal ridicate și nu reprezintă o soluție viabilă la scară largă.	3	3
agroecosisteme, horticultură, pajiști, pășuni, culturi de căpșuni, salată, rapiță, floarea soarelui etc.; indirect, sectorul zootehnic	<i>Arion lusitanicus</i> , limaxul spaniol (Gastropoda)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	Testarea eficienței unor specii de carabide (<i>Pterostichus melanarius</i> și <i>Carabus nemoralis</i>) ca biocontrol pentru <i>A. lusitanicus</i> , în Norvegia, insula Askoy. Experimentul a fost implementat într-o cultură de căpșuni, în parcele îngrădite, în două etape: (1) testarea eficienței comportamentului de prădare al <i>P. melanarius</i> asupra ouălor de <i>A. lusitanicus</i> (14-23 septembrie 2010; (2) testarea eficienței comportamentului de prădare al <i>C. nemoralis</i> asupra juvenililor de <i>A. lusitanicus</i> (11-21 mai 2011). Ambele specii de carabide au redus semnificativ densitatea ouălor și juvenililor de <i>A. lusitanicus</i> în condițiile testate. <i>C. nemoralis</i> în mod special, pare să fie un agent de biocontrol promițător. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință. Cele două specii de carabide testate sunt prezente și native pe teritoriul țării.	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>Controlul populațiilor de limacși cu ajutorul rațelor, în Suedia. Rațele (domestice) sunt eliberate în parcelele afectate, asigurându-le în preajmă sursă de apă. Măsura a fost adoptată cu succes în fermele ecologice din Suedia. Există totuși dezavantajul/riscul ca rațele să consume uneori și parte din cultura atacată de limacși. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, fiind însă recomandată/aplicabilă pentru zone/parcele de suprafețe reduse.</p>	4	4
			<p>Nematodul <i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i> este un agent de biocontrol comercial împotriva limacșilor. Acest produs este deosebit de interesant pentru utilizarea în agricultura ecologică, unde produsele care conțin metaldehidă sau carbamați nu pot fi utilizate pentru combaterea dăunătorilor. A fost investigat potențialul <i>P. hermaphrodita</i> pentru combaterea dăunătorilor <i>Deroceras reticulatum</i> și <i>Arion lusitanicus</i>. Aceste două specii sunt cei mai nocivi dăunători pentru culturi în Elveția. În diferite perioade ale anului, au fost colectate probe de melci cu o greutate diferită și evaluată susceptibilitatea lor la <i>P. hermaphrodita</i> în laborator. Pe parcursul a șase săptămâni, s-au înregistrat hrănirea și supraviețuirea melcilor. La exemplarele mici de <i>A. lusitanicus</i>, hrănirea și supraviețuirea au fost puternic afectate de nematode, în timp ce exemplarele mai mari au rămas aproape neafectate. Deoarece <i>A. lusitanicus</i> are o dezvoltare asincronă în Elveția, pare greu de controlat întreaga populație cu o singură aplicație de nematode. Metoda poate fi utilizată în condiții de siguranță pentru că nu presupune utilizarea de substanțe toxice pentru sănătatea umană. Totuși, eficiența este una medie, fiind necesare mai multe tratamente, pentru că unii melci sunt rezistenți la acțiunea nematodului.</p>	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, fiind însă aplicabilă pentru zone/parcele de suprafețe reduse.		
		combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat – măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de rapiță, floarea soarelui)	Aplicarea de metaldehidă pe o bandă de 50 cm între cultura de rapiță și cea de floarea soarelui; metodă eficientă și mai puțin costisitoare pentru fermieri, în Europa Centrală. Moluscicul utilizat poate fi toxic pentru alte specii prezente în habitatul respectiv. Metoda poate fi replicată în România, nu sunt necesare adaptări speciale. Totuși, este recomandată evitarea utilizării de substanțe toxice cu efecte potențial negative asupra biodiversității native și sănătății umane. Măsura prezentată este mai degrabă pretabilă a fi aplicată pe suprafețe reduse. Utilizarea metaldehidei este acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020) până la 31 Mai 2023. Nu se poate aplica în agricultura ecologică.	4	3
		combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de rapiță, floarea soarelui)	Utilizarea gardurilor de protecție poate reduce drastic migrațiile melcilor. Sunt eficiente pe suprafețe mici și pot fi utilizate simple sau îmbunătățite prin tratare cu soluții de detergenți sau conectare la sursa de electricitate. Metoda a fost aplicată cu succes în Suedia. Metoda este utilizată cu succes în grădini de zarzavaturi, dar și de fermierii care implementează agricultura organică. Metoda previne aportul de noi melci, dar de multe ori suprafețe împrejmuite sunt deja atacate și trebuie aplicată și o metodă complementară. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, fiind însă aplicabilă pentru parcele de suprafețe reduse.	4	4
agroecosisteme - culturi de	<i>Diabrotica virgifera</i> , viermele vestic al	combatere biologică, aplicabilă pe tip de	Nematodul entomoparazit <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> este cunoscut a fi foarte virulent împotriva stadiilor larvare ale speciei <i>Diabrotica virgifera</i> în condiții de	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
porumb, indirect zootehnie	rădăcinilor de porumb (Insecta)	specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	laborator controlate. Metode de aplicare a tehnicilor de combatere în timpul semănatului au fost proiectate prin mai multe experimente pe teren între 2009 și 2011, în Germania, în cadrul programului de cercetare <i>Diabrotica</i> . Metoda se poate replica în România, dar se recomandă utilizarea de specii autohtone de nematode cu aceeași nișă trofică. Astfel, este necesară testarea potențialului entomoparazit a nematodelor autohtone.		
			S-a realizat controlul biologic al speciei alogene prin introducerea inamicilor naturali, inclusiv agenți patogeni, nematozi și insecte, din zona sa de origine. Măsurile au fost aplicate în Germania și Elveția. Studiul evidențiază necesitatea unei strategii integrate de combatere a dăunătorilor și sunt descrise programe inițiale de monitorizare și gestionare în Europa Centrală. Sunt descrise, de asemenea, cercetări privind posibilitatea utilizării tehnicilor de control biologic pentru conservare, precum și măsuri de control bazate pe capcane cu feromoni, efectuate în diferite centre din Europa. Metoda se poate replica în România cu ușurință, după realizarea de studii preliminare de fezabilitate la nivel național. Este necesară testarea eficienței speciilor autohtone și utilizarea acestora pentru controlul biologic al speciei alogene. <i>NU se recomandă introducerea de specii alogene pentru a combate alte specii alogene!</i>	4	4
			Au fost utilizate plante transgenice care exprimă proteine din bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt) - eCry3.1Ab, mCry3A, pentru a proteja rădăcinile de porumb, cu și fără insecticide aplicate în sol; studiu realizat în SUA, în 2014. Insecticidele de contact chimic pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Metoda se poate	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>replica în România, după studii preliminare, fiind recomandată evitarea utilizării insecticidelor ce pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Utilizarea de eCry3.1Ab (5307) este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru mCry3a autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs, 2020).</p>		
			<p>Folosirea unor hibrizi de porumb cu creștere rapidă și alegerea unei perioade optime de însămânțare poate reduce impactul speciei <i>Diabrotica virgifera</i>. Studiul s-a desfășurat în perioadele 1997-1999 și 2001-2002, în Serbia și Muntenegru. Metoda se poate replica cu ușurință în România, nefiind necesare adaptări speciale. Nu sunt semnalate constrângeri.</p>	4	5
			<p>S-a utilizat cu succes porumb transgenic ce exprimă gene/proteine din <i>Bacillus thuringiensis</i>: eCry3.1Ab (5307), mCry3A (MIR604) și eCry3.1Ab plus proteine mCry3A; măsura aplicată în cinci situri din Missouri în 2007, 2008 și 2009. Metoda se poate replica în România după studii preliminare. Utilizarea de eCry3.1Ab (5307) este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru mCry3A autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs, 2020).</p>	4	4
			<p>S-a utilizat cu succes porumb transgenic care produce toxine insecticide derivate din bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt), pentru combaterea speciei alogene în SUA. Primii hibrizi de porumb Bt au produs Cry3Bb1, dar de atunci au fost introduse toxine Bt suplimentare, inclusiv eCry3.1Ab, mCry3A și Cry34/ 35Ab1. Experimentele de selecție de laborator au descoperit că larvele ar putea dezvolta rezistență la toate tipurile de porumb Bt după trei-șapte generații de selecție. Până în 2009 au fost identificate cazuri de rezistență evoluată pe teren la porumbul Cry3Bb1,</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>populațiile prezentând și rezistență încrucișată la porumbul mCry3A. Factorii care au contribuit probabil la rezistență au fost lipsa unei doze mari de toxină Bt. Metoda se poate replica în România după studii preliminare. Utilizarea de eCry3.1Ab (5307) și Cry34/ 35Ab1 este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru Cry3Bb1, mCry3A autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs, 2020).</p>		
		combatere chimică	<p>A fost evaluată eficiența insecticidelor pe bază de imidacloprid pentru tratamentul semințelor de porumb, pentru combaterea speciei alogene în Serbia. Experimentele au fost stabilite în două localități: Čurug - cultivarea porumbului pe 2 ani; Bečeje - cultivarea porumbului pe 4 ani) în 2013. S-a aplicat insecticid pe bază de imidacloprid (600 g ai / L) la 0,36; 0,55; 0,7 și 0,8 L / 100 kg semințe de porumb (hibridi NS 5041 și NS 640 Ultra). Gradul de deteriorare a rădăcinii porumbului a fost determinat pe o scară de la 1 la 6. Rădăcinile de porumb în tratamentele cu imidacloprid au fost semnificativ mai puțin afectate de larvele dăunătorului. De asemenea, a fost înregistrată o reducere semnificativă a procentului de plante deteriorate (5,0-20%) comparativ cu controlul (90-97,5%). Rădăcinile au fost semnificativ mai dezvoltate în variantele tratate în comparație cu controlul. Pe baza rezultatelor obținute, se poate concluziona că imidacloprid, indiferent de starea sa viitoare și restricțiile/limitările în tratarea semințelor de porumb, a oferit o protecție eficientă a rădăcinilor de porumb împotriva larvelor de <i>D. virgifera</i>, chiar cu o doză aplicată de două ori mai mică (0,36) decât cea recomandată (0,8 L / 100 kg semințe), ceea ce justifică aplicarea în practică a unor cantități mai mici de</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			imidacloprid. Măsura este ușor de replicat în România, nu impune adaptări speciale. Este necesară aplicarea judicioasă a erbicidului și testarea efectelor pe termen lung asupra biodiversității native (spre exemplu, asupra insectelor polenizatoare sau a faunei benefice din sol) și sănătății umane. Utilizarea imidaclopridului este în prezent acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020), autorizația expirând la 31 Iulie 2022.		
		combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	S-au utilizat cu succes amestecuri de semințe în diverse raporturi de porumb Bt transgenic care exprimă proteinele mCry3A + eCry3.1Ab și porumb non-Bt (porumb aproape izolat), singure precum și în combinație cu un insecticid piretroid aplicat în sol (Force CS), în 2010 și 2011, în SUA. Adăugarea de Force CS (teflutrină) a redus în mod semnificativ apariția speciei alogene. Metoda se poate replica în România după studii preliminare. Utilizarea de eCry3.1Ab este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru mCry3A autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs , 2020). Utilizarea teflutrinei este în prezent acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020), autorizația expirând la 31 Decembrie 2024.	4	4
			S-au utilizat cu succes plante transgenice care exprimă proteine din bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt) pentru a proteja rădăcinile de porumb, cu și fără insecticide aplicate în sol, în combaterea speciei alogene în SUA. În diferite scenarii, hibridii Cry34Ab1 / Cry35Ab1 au oferit o protecție excelentă. Insecticidele de contact chimic pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Metoda se poate replica în România, după studii preliminare, fiind recomandată evitarea utilizării insecticidelor ce pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Utilizarea de Cry34/ 35Ab1 este	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			deja autorizată la nivelul UE (EU Register of authorised GMOs , 2020).		
			Aplicare de insecticide de contact (chlorpyrifos, cypermethrin, tefluthrin) în combinație cu un tratament bazat pe nematode <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> (Rhabditida: Heterorhabditidae). Douăsprezece experimente în câmp efectuate între 2008 și 2018 au demonstrat că tratamentele chimice sau biologice aplicate sunt capabile să reducă numărul de larve de <i>Diabrotica</i> , însă cu rezultate imprecizabile (o pătrime din experimente nu au dat rezultate). Insecticidele de contact chimic pot avea impact asupra faunei benefice din sol, fiind neselective. Metoda se poate replica și în România, pentru specia indicată, însă nu se justifică; rezultatele experimentelor nu au fost concludente. Utilizarea teflutrinei este în prezent acceptată la nivelul UE, autorizația pentru utilizarea de cipermetrin expiră la 31 Octombrie 2020, însă utilizarea de clorpirifos nu mai este acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).	1	3
		detectare și combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri	În 2011, <i>Diabrotica virgifera</i> a fost detectat în Germania, Gros-Gerau și Bodenheim. Măsurile de control bazate pe decizia comisiei 2003/766 / EC (Byrne, 2003) au fost aplicate după depistarea în capcane PAL. Au fost stabilite zone de focalizare și siguranță. În Gros-Gerau, atât zonele de focalizare, cât și zonele de siguranță au fost tratate cu un insecticid (Biscaya, substanța activă tiacloprid). După tratamentul cu insecticid, noile capcane PAL au fost amplasate în zonele infestate din ambele locații. În fiecare câmp de porumb din zona de focalizare și siguranță au fost introduse capcane suplimentare și verificate săptămânal până la 30 septembrie	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de habitate (de ex. culturi de porumb)	de către personalul de sprijin. Până la sfârșitul monitorizării au fost capturați în total 354 indivizi de <i>D. virgifera</i> din Gros-Gerau și un singur individ în Bodenheim. Ulterior, zonele demarcate din Gros-Gerau au fost extinse. Ținând cont de circumstanțele locale, noua zonă de focalizare a fost delimitată pentru a include toate zonele în care a fost detectată specia, precum și câmpurile de porumb din jur. În zonele de focalizare, cultivarea porumbului a fost interzisă timp de doi ani consecutivi și s-a stabilit o rotație a culturii cu cel puțin 50% în zonele de siguranță. În 2012, nu s-a detectat specia alogenă în regiunea infestată. Măsura, deși eficientă, nu poate fi replicată întocmai în România, întrucât utilizarea tiaclopidului este în prezent interzisă la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020). Întrucât este vorba de o combinație de măsuri – detectare și focalizare pe zone infestate și împrejurimi, rotația culturilor și utilizarea de pesticide, măsura poate fi replicată parțial, respectiv fără aplicarea de pesticid sau cu aplicarea judicioasă a unui pesticid acceptat la nivelul UE, de preferat o substanță specie-specifică sau cu impact cât mai redus asupra biodiversității și sănătății umane. Pentru aceasta ar trebui realizate teste preliminare, adaptate la soiurile de porumb cultivate, gradul de infestare, precum și alte aspecte specifice pentru România (ex. climat, buget disponibil, resurse umane etc.).		
		combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	Interferența ARN (RNAi) la porumbul transgenic a apărut recent ca un mod alternativ de acțiune pentru controlul speciei <i>D. virgifera</i> . Un studiu experimental în SUA a investigat controlul reproducerii larvelor speciei alogene prin RNAi, vizând două gene reproducătoare, <i>dvvgr</i> și <i>dvbol</i> , cu scopul de a reduce fecunditatea	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			insectelor ca un nou instrument de combatere a dăunătorilor. Rezultatele au demonstrat că expunerea adulților, precum și a larvelor la dvvgr sau dvbol dsRNA în dieta artificială, au determinat reducerea fecundității. Metoda se poate replica în România pentru specia indicată, însă necesită o tehnologie avansată, iar metoda nu a fost încă testată <i>in situ</i> .		
livezi, culturi de legume și fructe	<i>Halyomorpha halys</i> , plosnița marmorată asiatică (Insecta)	combatere chimică și mecanică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. livezi)	Metoda a fost aplicată în Italia, Emilia-Romagna și propune utilizarea plaselor cu insecticide de lungă durată în cadrul unor capcane atrăcătoare. S-au testat două tipuri diferite de plase cu insecticide: Storanet® (BASF, α-cypermethrin, 1.57 mg a.i./g fibra) și ZeroFly® (Vestergaard, deltamethrina, 3.85 mg a.i./g fibra). Ca atrăcătoare pentru capcane s-au folosit feromoni și lumina UV. Plasele s-au așezat între rândurile de pomi fructiferi (peri). Metoda poate fi replicată în România în livezi și diferite culturi. Utilizarea plaselor este recomandată și se pretează a fi aplicată la scară redusă. Se recomandă monitorizarea efectelor pe termen lung a plaselor tratate cu insecticide asupra biodiversității native, în special asupra insectelor polenizatoare (ex. albine), întrucât pesticidele folosite sunt neselective. Utilizarea ambelor pesticide este în prezent acceptată la nivelul UE, însă deltametrinul va putea fi folosit doar până la 31 Octombrie 2020 (EU Pesticides Database , 2020). Metoda capcanelor atrăcătoare se bazează pe atragerea și uciderea ulterioară a unui număr mare de indivizi de <i>H. halys</i> într-o anumită zonă din livezi. În SUA, atrăcătorul utilizat a fost hormonul de agregare (amestec stereoisomeric de cis-(7R)-10,11-epoxy-1-bisabolen-3-oli), plasat în jurul unui pom fructifer în 20 de momeli (bucăți	4	4
				3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			de 12x6,5 cm de material împregnate cu câte 42 g atractant fiecare). Săptămânal s-au aplicat insecticide în jurul pomilor, precum și la pomii aflați la 5 m în jur. Perioada de desfășurare a studiului a fost 2015-2016, din iunie până în septembrie. Metoda este foarte eficientă, acționând atât asupra larvelor, cât și asupra adulților. Atacul asupra fructelor a scăzut cu 30%. Costul a fost de 5 USD/momeală. Metoda poate fi replicată în România în livezi și diferite culturi, la scară redusă. Se recomandă monitorizarea efectelor pe termen lung a aplicării de pesticide asupra biodiversității native, în special dacă acestea sunt neselective, întrucât ar putea avea efecte negative asupra insectelor polenizatoare, benefice (ex. albinele).		
culturi de legume, citrice, viță de vie etc.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. livezi)	Introducerea unui inamic natural pare a fi cea mai eficientă strategie de control pentru <i>Metcalfa pruinosa</i> pe termen lung. Este vorba despre implantarea parazitoidului <i>Neodryinus typhlocybae</i> pe scară largă prin înmulțirea zonelor de introducere. Scopul final este realizarea unui echilibru al populației prin aclimatizarea parazitoidului. Rezultatele nu sunt imediate și trebuie așteptat 5-10 ani înainte ca dăunătorul să fie controlat. Rata parazitismului crește odată cu vârsta de stabilire. Măsura a fost aplicată în Franța, Aquitaine. După 6 ani, nivelul populației dăunătorului nu a prezentat încă o scădere semnificativă. În România se poate utiliza conceptul măsurii de combatere prezentată aici, fiind aplicabil în mai multe tipuri de activități: agricultură, silvicultură, zone urbane și arii protejate. Cu toate acestea, NU se recomandă utilizarea speciei <i>Neodryinus typhlocybae</i> sau a oricărei alte specii alogene pentru combatere biologică! <i>N. typhlocybae</i> nu este nativă în Europa! Sunt necesare studii cu privire la potențialul	3	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>unor specii native în combaterea biologică și utilizarea acestora pentru combatere biologică.</p> <p>A fost evaluată eficiența a 124 de uleiuri esențiale de plante împotriva nimfelor de <i>M. pruinosa</i>, prin imersarea frunzelor cu larve. De asemenea, au fost evaluate 6 spray-uri experimentale, cu uleiuri esențiale și împotriva adulților de <i>M. pruinosa</i>. Aceste formule au fost pulverizate în concentrații diferite, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5 și 10% din uleiurile active selectate. Experimentul a fost realizat în Coreea de Sud, Suwon, în condiții de laborator, în camere de creștere, unde <i>M. pruinosa</i> a fost crescută pe ramuri de <i>Hibiscus syriacus</i>. La o concentrație de 500 mg / L, s-a observat o mortalitate de 100% la uleiul de scorțișoară industrial, frunze verzi de scorțișoară, casia, citronella (<i>Cymbopogon</i>), <i>Mentha pulegium</i>, cimbru alb, grapefruit, fenicul, salvie și anason. 19 uleiuri esențiale au provocat o mortalitate mai mare sau egală cu 90% a speciei alogene. Acestea sunt substanțe cu efecte insecticide, cu un risc scăzut pentru sănătatea omului și cu impact minim față de mediul înconjurător. Ele acționează de multe ori asupra speciilor țintă, prin căi noi față de pesticidele convenționale.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință în România în agricultură, dar și în alte sectoare unde specia alogenă creează probleme. Nu pare să necesite adaptări speciale și nu sunt semnalate constrângeri. Cu toate acestea, este necesară testarea și <i>in situ</i>, rezultatele actuale provenind doar din studii de laborator.</p>	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
agroecosisteme, indirect zootehnie, ecosisteme forestiere, arii naturale protejate	<i>Dama dama</i> , cerbul lopătar (Mammalia)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Eliminarea prin împușcare a speciei alogene, în Australia, Kangaroo Island. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România și se recomandă în special în cazul populațiilor de dimensiuni mici. Poate fi aplicată și pentru alte mamifere sau păsări alogene ce ocupă habitate similare. Ar putea stârni reacții adverse din partea administratorilor fondurilor cinegetice.	4	4
		detectare și combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Utilizarea de camere pentru supraveghere a faunei pentru a obține informații privind dispersia și ocuparea/utilizarea habitatelor, eliminarea prin împușcare și monitorizare. Studiu realizat în Australia, Kangaroo Island. Strategia de combatere a fost eficientă și a dus la refacerea covorului vegetal în zonele afectate. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România. Camerele de monitorizare a faunei sunt relativ ieftine și ușor de utilizat, fiind în același timp foarte eficiente în detectarea speciei alogene. Ar putea exista constrângeri de timp și resurse umane, având în vedere suprafețele mari împădurite din România. Măsura se poate aplica cu ușurință în special în cazul populațiilor de dimensiuni mici. Poate fi aplicată și pentru alte mamifere alogene ce ocupă habitate similare. Ar putea stârni reacții adverse din partea administratorilor fondurilor cinegetice.	5	4
agroecosisteme, indirect zootehnie, piscicultură, arii	<i>Myocastor coypus</i> , nutrie (Mammalia)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii,	Combatere cu ajutorul capcanelor și vânătoarei în Loire-Atlantic, Franța. Cost estimat în zonele de mal - 900 euro/km. Măsura este ușor de replicat în România și recomandată și pentru alte specii alogene similare, precum bizamul. Măsură fezabilă în special în zone în care riscul de vandalizare al capcanelor este redus.	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
naturale protejate		habitate sau sectoare de activitate	Combatere cu ajutorul capcanelor în Gironde, Franța, în perioada 2012-2013. Măsura este ușor de replicat în România și recomandată și pentru alte specii alogene similare, precum bizamul. Măsură fezabilă în special în zone în care riscul de vandalizare al capcanelor este redus.	4	5
agroecosisteme, zootehnie, transport, comerț, arii naturale protejate, așezări umane	<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru (Mammalia)	combatere chimică	Combatere prin aplicarea aeriană a rodenticidului Brodifacoum, în SUA, California, Ancapa Island. Efectul pozitiv al măsurii a fost îmbunătățirea habitatelor pentru păsările cuibăritoare. Cu toate acestea, substanța activă Brodifacoum are efecte toxice asupra speciilor native de faună expuse. Astfel, măsura ridică probleme de natură etică. Metoda nu poate fi replicată în România. Utilizarea de pesticide pe bază de Brodifacoum nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020). Brodifacoum poate avea efecte devastatoare asupra biodiversității native.	4	1
agroecosisteme, indirect zootehnie, arii naturale protejate	<i>Branta canadensis</i> , gâscă canadiană (Aves)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Combaterea speciei în Belgia prin împușcare, distrugerea ouălelor, capturarea indivizilor în perioada de năpârlire. S-au evitat costuri datorate daunelor provocate de specia alogenă. Costurile s-au ridicat la 120 000 € pentru o regiune de 13 625 kmp. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fără adaptări sau constrângeri deosebite. Se poate aplica și pentru alte specii alogene de păsări.	4	5
agroecosisteme, culturi de	<i>Psittacula krameri</i> , papagalul Micul	combatere mecanică, aplicabilă universal -	Combaterea speciei în Spania, La Palma, prin capturare și împușcare. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fără adaptări sau constrângeri deosebite.	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
porumb, floarea soarelui, indirect zootehnie , livezi; parcuri urbane	Alexandru (Aves)	măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate			
		prevenție, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	Pentru a menține specia alogenă la distanță de culturile de porumb și floarea soarelui, în Pakistan, Faisalabad, s-au amplasat benzi reflectorizante - benzi iridescente cu reflexie luminoasă puternică, cu suprafață de polipropilenă metalizată. Acestea au acționat ca și repelenți mecanici. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fără adaptări sau constrângeri deosebite.	4	5

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

4. Specii alogene invazive cu impact major asupra sectorului agricol în România

Măsurile de management aplicate la nivel național și internațional au vizat un total de 34 specii alogene invazive (19 specii de plante, 9 nevertebrate, 5 vertebrate și un agent patogen bacterian), majoritatea originare din America de Nord (Figura 3.). Dintre acestea, numai 6 (1 nevertebrat, 4 plante și un mamifer) sunt specii alogene invazive de interes pentru UE: *Arthurdendyus triangulatus* (Turbellaria), *Eichhornia crassipes* (Liliopsida), *Cabomba caroliniana* (Magnoliopsida), *Heracleum sosnowskyi* (Magnoliopsida), *Asclepias syriaca* (Magnoliopsida), *Myocastor coypus* (Mammalia). Deși aceste specii sunt prezente pe teritoriul României, distribuția acestora și gradul de invazivitate nu sunt încă pe deplin cunoscute. Cunoașterea acestui aspect, inclusiv statutul de invazivitate, reprezintă obiective distincte ale proiectului privind managementul speciilor alogene în România desfășurat la nivel național, la acest moment. Pentru nici una din cele 6 specii de interes pentru UE menționate, nu s-au aplicat măsuri de management în sectorul agricol în România, sugerând că acestea nu au încă un impact major asupra acestui sector în țara noastră, dar ar putea deveni problematice în viitor.

Nu au fost identificate specii alogene de amfibieni, reptile și pești, relevante pentru sectorul agricol (inclusiv zootehnia) în România. În momentul de față, considerăm că dintre speciile alogene invazive ce au făcut obiectul măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, sunt relevante și/sau cu impact (potențial) major asupra sectorului agricol (inclusiv zootehnia) în România, următoarele (Tabel 3.):

- 12 specii pentru care au fost aplicate măsuri de combatere în sectorul agricol în România: *Erwinia amylovora*, agentul etiologic al focului bacterian (Gammaproteobacteria), *Diabrotica virgifera* (Insecta), *Drosophila suzukii* (Insecta), *Leptinotarsa decemlineata*, gândacul de Colorado (Insecta), *Halyomorpha halys*, ploșnița marmorată asiatică (Insecta), *Hyphantria cunea*, omida păroasă a dudului (Insecta), *Tuta absoluta*, molia tomatelor (Insecta), *Eriochloa villosa* (Liliopsida), *Sorghum halepense*, costrei mare (Liliopsida), *Amaranthus retroflexus*, știr (Magnoliopsida), *Ambrosia artemisiifolia*, ambrozie, floarea pusteii (Magnoliopsida), *Veronica persica* (Magnoliopsida);

- 6 specii de interes pentru UE pentru care au fost aplicate măsuri de combatere în sectorul agricol în alte țări; prezența acestora a fost semnalată localizat pe teritoriul României, fără a avea însă vreun impact documentat asupra sectorului agricol la nivel național, în momentul de față: *Arthurdendyus triangulatus* (Turbellaria), *Eichhornia crassipes* (Liliopsida), *Cabomba caroliniana* (Magnoliopsida), *Heracleum sosnowskyi* (Magnoliopsida), *Asclepias syriaca* (Magnoliopsida), *Myocastor coypus* (Mammalia);

- 16 specii pentru care au fost aplicate măsuri de combatere în sectorul agricol în alte țări; întrucât prezența acestora a fost semnalată în România și au un impact major

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

documentat în sectorul agricol (inclusiv zootehnia) în alte țări, acestea pot fi considerate relevante pentru România: *Arion lusitanicus*, limaxul spaniol (Gastropoda), *Metcalfa pruinosa* (Insecta), *Amaranthus albus* (Magnoliopsida), *Ambrosia psilostachya* (Magnoliopsida), *Elaeagnus angustifolia*, sălcioară (Magnoliopsida), *Erigeron canadensis* (Magnoliopsida), *Galinsoga parviflora*, busuioc sălbatic (Magnoliopsida), *Helianthus tuberosus*, topinambur (Magnoliopsida), *Solidago canadensis*, sânziană de grădină (Magnoliopsida), *Solidago gigantea* (Magnoliopsida), *Xanthium spinosum*, spin (Magnoliopsida), *Imperata cylindrica* (Magnoliopsida), *Dama dama*, cerbul lopătar (Mammalia), *Rattus rattus* (Mammalia), *Branta canadensis* (Aves), *Psittacula krameri* (Aves).

Alte specii alogene invazive relevante sau cu impact major pentru sectorul agricol/zootehnic din România, pentru care se pot aplica măsurile de management prezentate în acest raport sunt: *Quadrastidiotus perniciosus*, *Eriosoma lanigerum* (Insecta, dăunători în livezi), *Nezara viridula*, *Myzus persicae* (Insecta, dăunători în culturi de legume), *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais* (Insecta, dăunători în culturi de orez și porumb), *Xanthium orientale*, *Heracleum mantegazzianum* (Magnoliopsida, plante alogene invazive în culturi și/sau pajiști/pășuni), *Eloдея nuttallii*, *E. canadensis*, *Myriophyllum aquaticum* (Magnoliopsida, plante alogene invazive cu potențial impact asupra sistemelor de irigații), *Rattus norvegicus*, *Neovison vison* (Mammalia, potențial impact în activitățile zootehnice).

Figura 3. Originea speciilor alogene invazive pentru care s-au aplicat măsuri de management la nivel național și internațional

În cele ce urmează (Tabel 3.) este prezentată lista speciilor alogene invazive pentru care au fost aplicate măsuri de management la nivel național și internațional, relevante și/sau cu impact (potențial) major asupra sectorului agricol (inclusiv zootehnia) în România. Sunt prezentate succint problemele ridicate de acestea și încadrarea pe diferite liste de prezență și/sau prioritizare la nivel național și internațional, respectiv:

- Global Register of Introduced and Invasive Species – Romania (Cogalniceanu et al.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

2019; lista de prezență specii la nivel național)

- ESENIAS (East and South European Network for Invasive Alien Species, prioritizare realizată la nivel regional pentru speciile de vertebrate; Cogalniceanu et al. 2017)
- lista de interes pentru UE (conform Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei Europene actualizată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei Europene)
- prioritizarea realizată la nivel european de către Nentwig et al. (2018)
- lista neagră realizată la nivel mondial de către IUCN (Global Invasive Species Database 2020).

MINISTERUL MEDIULUI

Tabel 3. Lista speciilor alogene invazive relevante și/sau cu impact (potențial) major asupra sectorului agricol (inclusiv zootehnia) în România, pentru care au fost aplicate măsuri de management la nivel național (N) și internațional (I), încadrarea acestora pe liste de prezență (i.e. prezența în România) sau de prioritizare (GRIIS, ESENIAS, UE, IUCN, Nentwig et al. 2018), și impactul asociat.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Erwinia amylovora</i> , agentul etiologic al focului bacterian (Gammaproteobacteria)	N	-	Agent patogen bacterian originar din America de Nord, cu impact negativ asupra agriculturii și economiei prin impactul negativ asupra producției în livezi, în special a celor de măr, păr și gutui; impact negativ asupra practicilor agricole tradiționale; impact negativ asupra mijloacelor de trai.
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Turbellaria)	I	GRIIS, UE	Specia este dăunătoare, deoarece este prădător, hrănindu-se în special cu oligochete, iar declinul acestora ar putea reduce fertilitatea solului și diversitatea altor organisme care se hrănesc cu oligochete.
<i>Arion lusitanicus</i> , limaxul spaniol (Gastropoda)	I	GRIIS	Limax originar din Peninsula Iberică, dăunător important în horticultură/culturile vegetale, în general (rapiță, floarea soarelui, salată, căpșuni etc.). Poate produce pagube semnificative (peste 50% pierderi) în culturile de căpșuni. Defoliază orice cultură în care pătrunde. Afectează calitatea furajelor și activitatea de hrănire a animalelor domestice în pajiștile/pășunile infestate.
<i>Diabrotica virgifera</i> , viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Insecta)	N, I	-	Insectă originară din America de Nord ce provoacă distrugerea culturilor agricole, în special porumb.
<i>Drosophila suzukii</i> , musculița cu aripi pătate (Insecta)	N	-	Musculiță de origine asiatică, poate să infesteze și să se reproducă pe o gamă largă de specii de fructe gazdă, cultivate și sălbatice, de la fructele arbuștilor și semiarbuștilor fructiferi la pomii fructiferi și viță de vie. Atacă fructele sănătoase în timpul coacerii, spre deosebire de alte specii din familia Drosophilidae care infestază doar fructele în descompunere. Acest dăunător are o gamă foarte largă de fructe gazdă, o rată mare de reproducere și o durată foarte scurtă între generații, care vor conduce în cele din urmă

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezanță/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			la creșterea rapidă a unor populații foarte agresive. <i>D. sukuzii</i> poate avea, teoretic, până la 13 generații pe an, fapt care favorizează răspândirea rapidă în condițiile unei disponibilități continue a fructelor gazdă.
<i>Halyomorpha halys</i> , plosnița marmorată asiatică (Insecta)	N, I	GRIIS	<i>Halyomorpha halys</i> este o specie plosniță de origine asiatică, extrem de polifagă, fiind raportată pe mai mult de 100 de plante-gazdă. Se hrănește pe pomi fructiferi și pe cei ornamentali, plante ierboase, tufărișuri. Poate fi întâlnită pe: cais, cireș, piersic, prun, măr, păr, viță de vie, fructe de pădure etc. Poate produce pierderi economice masive, deoarece este un dăunător în livezi, culturi de legume și fructe, foarte mobil și greu de izolat. Poate provoca discomfort deoarece pe timpul iernii, adulții se agregă în diferite adăposturi (mai ales în construcții realizate de om), de unde primăvara încep să colonizeze plante gazdă.
<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasă a dudului (Insecta)	N	GRIIS	Larvele sunt defoliatoare pe arbori și pomi fructiferi. Specia este polifagă, s-au identificat până în prezent peste 400 de specii de plante gazdă. Larvele din primele stadii rod epiderma și parenchimul frunzelor, iar cele din ultimele stadii rod limbul foliar complet, rămânând de regulă numai resturi de nervuri. Provoacă defolierea totală sau parțială a pomilor, ceea ce duce la pierderea recoltei și debilitarea pomilor. Specia are în România două generații pe an.
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> , gândacul de Colorado (Insecta)	N	-	Dăunător defoliant al cartofului și vinetei, poate provoca daune economice majore.
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	I	GRIIS	Specia este înalt polifagă, putând afecta peste 330 de specii de plante în Europa. Este considerată unul dintre cei mai prolifici dăunători datorită plăjei largi de plante gazdă, provocând daune importante în agricultură, domeniul forestier și în zonele urbane. Insecta este gregară și are o dezvoltare heterometabolă cu o singură generație pe an în Europa. Larvele produc o cantitate mare de ceară și secreții dulci care se asociază cu

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezantă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			ciuperci epifitice, ce pot produce daune estetice și economice mai ales la recoltele de fructe, legume și flori.
<i>Tuta absoluta</i> , molia tomatelor (Insecta)	N	Nentwig et al. 2018	Este un dăunător agresiv în culturile de tomate.
<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	I	GRIIS, UE, IUCN	Competiție cu specii native și în culturile de orez; modificarea habitatelor naturale; colmatarea și obturarea canalelor agricole de irigație.
<i>Eriochloa villosa</i> (Liliopsida)	N	GRIIS	Competitor cu specii de plante din culturi.
<i>Sorghum halepense</i> , costrei (Liliopsida)	N	GRIIS	Concurează cu plantele de cultură (floarea soarelui, viță de vie) pentru apă și nutrienții din sol; reduce calitatea și cantitatea strugurilor și a vinului; poate avea un impact economic negativ semnificativ.
<i>Amaranthus albus</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Intră în competiție cu plantele de cultură (ex. porumb), provocând pagube (pot reduce producția cu până la 86%).
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Intră în competiție cu plantele de cultură (ex. rapița), provocând pagube.
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , ambrosie, floarea pusteii (Magnoliopsida)	N	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Reduce biodiversitatea nativă prin eliberarea unor compuși alelopatici; poate produce reduceri mari de producție în agroecosisteme și produce o cantitate mare de polen, fiind o plantă cu un puternic caracter alergen; interferă cu activitățile de creștere a animalelor.
<i>Ambrosia psilostachya</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Modificări în structura comunităților vegetale; interferă cu activitățile de creștere a animalelor; risc pentru sănătatea umană datorită potențialului alergen ridicat.
<i>Cabomba caroliniana</i> , cabomba (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Colmatarea infrastructurilor submerse, a canalelor de irigație.
<i>Elaeagnus angustifolia</i> , sălcioară (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Frunzele de <i>E. angustifolia</i> au un conținut mai mare de azot decât speciile native și astfel, pot adăuga cantități substanțiale de azot în ecosistemele invadate. Scade

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezanță/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			productivitatea pășunilor și fânețelor naturale. Poate altera cursul succesiunii vegetației și, în cele din urmă, poate duce la scăderea biodiversității native. <i>E.angustifolia</i> poate, de asemenea, să modifice ciclul nutrienților și hidrologia ecosistemului conectând pădurile riverane de pe terenurile joase cu cele din zone superioare, ceea ce determină consolidarea malurilor împotriva inundațiilor și, ca o consecință, creșterea depunerilor aluvionare în afara malurilor râurilor în timpul inundațiilor. Arborii de <i>E. angustifolia</i> au rate mari de evapotranspirație, folosind mai multe resurse de apă decât speciile native (în America de Nord, cel puțin) și pot schimba în cele din urmă siturile riverane în zone relativ uscate.
<i>Erigeron canadensis</i> , bătrâniș (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Specia a fost introdusă la nivel internațional ca un contaminant al cerealelor, al semințelor pentru furaje și al bumbacului și există riscul introducerii ulterioare similare în țările în care nu este încă stabilit. Ar putea deveni o problemă în zonele protejate, deși poate fi controlată în mod natural, deoarece este o specie succesivă timpurie, adesea fiind înlocuită de ierburi perene.
<i>Galinsoga parviflora</i> , busuioc sălbatic (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Are capacitatea de a invada zonele agricole și alte zone perturbate în cele mai multe regiuni temperate și subtropicale ale lumii. Este extrem de competitivă și se poate răspândi rapid, adesea devenind specia dominantă. Poate genera un impact economic negativ considerabil asupra culturilor agricole, serelor, grădinilor și pepinierelor.
<i>Helianthus tuberosus</i> , topinambur (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Reducerea biodiversității prin competiție cu specii native (monopolizarea resurselor), alelopatie și formarea de aglomerări dense; eroziunea malurilor râurilor și afectarea digurilor de protecție împotriva inundațiilor, alterarea habitatelor și modificarea ecosistemelor.
<i>Heracleum sosnowskyi</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Invadarea culturilor agricole, reducerea biodiversității prin competiție cu specii native și formarea de monoculturi, eroziunea malurilor râurilor, alterarea habitatelor, impact

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezanță/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			negativ asupra sănătății umane prin inducerea de reacții alergice grave (dermatită de contact din cauza substanțelor furanocumarine cu caracter cancerigen); interferă cu activitățile de creștere a animalelor.
<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Altează calitatea și productivitatea pășunilor, fiind evitată de animalele domestice; invadator în culturile de legume.
<i>Solidago gigantea</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Este un invadator nedorit din cauza rizomilor săi mari și a creșterii viguroase care duce la modificări considerabile ale vegetației și faunei native. <i>S. gigantea</i> nu este o buruiănă serioasă în culturile anuale, deoarece poate fi controlată prin prelucrare. Cu toate acestea, invadează pășuni prost gestionate și poate fi o buruiănă considerabilă în pepinierele forestiere și în grădinile și culturile perene.
<i>Veronica persica</i> , ventrilică (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Alături de alte plante invazive, aceasta devine dominantă și dăunătoare în culturile de rapiță, produce pierderi însemnate producției agricole.
<i>Xanthium spinosum</i> , spin (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Produce cantități prolifiche de semințe care germinează ușor; se poate răspândi rapid pe suprafețe mari, dominând culturi, plante furajere și flora autohtonă.
<i>Asclepias syriaca</i> , ceara albinei (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE	Afectează culturile agricole, este toxică pentru animalele domestice; reduce diversitatea florei native, produce perturbări în comunitățile vegetale invadate.
<i>Imperata cylindrica</i> , iarbă roșie (Magnoliopsida)	I	GRIIS, IUCN	Reduce productivitatea în culturile agricole.
<i>Dama dama</i> , cerbul lopătar (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS	Vector de patogeni cu impact negativ asupra faunei și florei native sau de interes agricol/zootehnic; risc de coliziune rutieră; competiție cu fauna nativă.
<i>Myocastor coypus</i> , nutrie (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, IUCN, Nentwig et al. 2018	Distrugerii mecanice ale malurilor, digurilor și podurilor, diminuarea covorului vegetal, distrugerea culturilor agricole, contaminarea apelor dulci, risc de transmitere de boli la om și animale.
<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru	I	GRIIS, ESENIAS, IUCN,	Prădare și competiție faună nativă, vector pentru patogeni cu impact negativ pentru

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezanță/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
(Mammalia)		Nentwig et al. 2018	sănătatea umană și a faunei native și/sau de interes comercial.
<i>Branta canadensis</i> , gâscă canadiană (Aves)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Gâscă de origine nord-americană, poate avea impact negativ asupra culturilor agricole, zonelor recreaționale (parcuri), sănătății umane și a faunei native; poate provoca eutrofizarea habitatelor acvatice.
<i>Psittacula krameri</i> , papagalul Micul Alexandru (Aves)	I	GRIIS, ESENIAS	Papagal de origine africană, produce pagube în livezi, culturi agricole, în general; intră în competiție și are un comportament agresiv față de fauna nativă.

MINISTERUL MEDIULUI

5. Bibliografie

5.1. Referințe bibliografice utilizate în text

- Cogălniceanu, D., Preda, C., Stănescu, F., Memedemin, D., Bacher, S. (2017). Alien terrestrial vertebrates in the ESENIAS region. In: Trichkova T, Uludağ A, Zenetos A, Tomov R, Vladimirov V, Cogălniceanu D, Duplić A (Eds) ESENIAS Scientific Reports 2. East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS). IBER-BAS, ESENIAS, Sofia, Bulgaria, 560 pp.
- Cogălniceanu, D., Skolka, M., Stănescu, F., Tudor, M., Memedemin, D., Preda, C., Wong, L.J., Pagad, S. (2020). Global Register of Introduced and Invasive Species - Romania. Version 1.2. Invasive Species Specialist Group ISSG. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/fgqcsu> accessed via GBIF.org on 2020-06-24.
- EU Pesticides Database 2020. Disponibil la <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>
- EU Register of authorised GMOs 2020. Disponibil la https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en
- FAO (2019). The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling (eds.). FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. 572 pp.
- Global Invasive Species Database (2020). http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php on 24-06-2020
- Nentwig, W., Bacher, S., Kumschick, S., Pyšek, P., & Vilà, M. (2018). More than “100 worst” alien species in Europe. *Biological Invasions*, 20(6), 1611-1621.

5.2. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul agricol

- Ahmad, S., Khan, H. A., Javed, M., & Khalil-Ur-Rehman. (2012). Management of maize and sunflower against the depredations of rose-ringed parakeet (*Psittacula krameri*) using mechanical repellents in an agro-ecosystem. *International Journal of Agriculture and Biology*, 14(2), 286–290.
- Auld, B. A., & Say, M. M. (1999). Comparison of isolates of *Colletotrichum orbiculare* from Argentina and Australia as potential bioherbicides for *Xanthium spinosum* in Australia. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 72(1), 53–58. [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(98\)00161-3](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(98)00161-3)
- AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ (2020). Ghid pentru recunoașterea și combaterea bolilor și dăunătorilor la speciile sămburoase.

UNIUNEA EUROPEANĂ

- <https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghidboli.pdf>
- Baca, F., Videnovic, Z., Erski, P., Stankovic, R., & Dobrikovic, D. (2003). Time of planting and choice of maize hybrids in controlling WCR (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in Serbia and Montenegro. *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences*, 68(4 Pt A), 79–87.
 - Baetan, R., Oltean, I., Varadie, P., Florian, T. (2013). Researches regarding the chemical control of *Tuta absoluta* species. *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Agriculture*, 70(2), 419–420. <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:9796>
 - Blackshaw, R. P., Moore, J. P., & Alston, R. (1996). Removal trapping to control *Artioposthia triangulata*. *Annals of Applied Biology*, 129(2), 355–360. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1996.tb05758.x>
 - Bratu, E., Petcuci, A. M., & Sovarel, G. (2015). Efficacy of the Product Spinosad an Insecticide Used in the Control of Tomato Leafminer (*Tuta absoluta* – Meyrick, 1917). *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture*, 72(1). <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:10876>
 - Chikoye, D. (2009). Cover crops for cogon grass (*Imperata cylindrica*) management and effects on subsequent corn yield. *Weed Science*, 51(5), 792–797.
 - Chireceanu, C., & Chiriloaie, A. T. A. (2017). Musculita cu aripi patate-*Drosophila suzukii*. Bucuresti, Editura „Oscar Print“.
 - Ciceoi, R., & Radulovici, A. (2018). First DNA barcodes of *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) from Romania. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 22(3), 1–7.
 - De Wilde, M., Buisson, E., Yavercovski, N., Willm, L., Bieder, L., & Mesléard, F. (2017). Using Microwave Soil Heating to Inhibit Invasive Species Seed Germination. *Invasive Plant Science and Management*, 10(3), 262–270. <https://doi.org/10.1017/inp.2017.29>
 - Dicke, D., Martinez, O., Frosch, M., Lenz, M., Jung, J., Jostock, M., ... & Kerber, M. (2014). First occurrence of western corn root worm beetles in the federal states Hesse and Rhineland-Palatinate (Germany), 2011. *Julius-Kühn-Archiv*, 444(444), 17–19. <https://doi.org/10.5073/jka.2014.444.006>
 - Dinu, M. M., Fătu, A. C., & Andrei, A. . (2017). Insects' susceptibility to the active substance of a bioinsecticide for Colorado beetle control. *Romanian Journal for Plant Protection*, 10(2017).
 - Fărcășescu, A. M., Arsene, G. G., & Neacșu, A. G. (2008). *Eriochloa villosa* (Thunb.) Khunt - A new invasive weed in Romania. In *Journal of Plant Diseases and Protection, Supplement* (pp. 333–334).
 - Frank, D. L., Kurtz, R., Tinsley, N. A., Gassmann, A. J., Meinke, L. J., Moellenbeck, D., ... Hibbard, B. E. (2015). Effect of Seed Blends and Soil-Insecticide on Western and

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

- Northern Corn Rootworm Emergence from mCry3A + eCry3.1Ab Bt Maize. *Journal of Economic Entomology*, 108(3), 1260–1270. <https://doi.org/10.1093/jee/tov081>
- Friedli, J., & Frank, T. (1998). Reduced applications of metaldehyde pellets for reliable control of the slug pests *Arion lusitanicus* and *Deroceras reticulatum* in oilseed rape adjacent to sown wildflower strips. *Journal of Applied Ecology*, 35(4), 504–513. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.1998.3540504.x>
 - Gassmann, A. J. (2016). Resistance to Bt maize by western corn rootworm: Insights from the laboratory and the field. *Current Opinion in Insect Science*, 15, 111–115. <https://doi.org/10.1016/j.cois.2016.04.001>
 - Głowacka, A. (2012). Dominant weeds in maize (*Zea mays* L.) cultivation and their competitiveness under conditions of various methods of weed control. *Acta Agrobotanica*, 64(2), 119–126. <https://doi.org/10.5586/aa.2011.023>
 - Grădilă, M., Ene, I., Jinga, V. (2013). Weed control strategies of rape crops in conservative agriculture. *Romanian Journal of Plant Protection*, 6 (2013).
 - Grădilă, M. (2017). Management of some noxious dicotyledonous weeds in rape crops in Southern Romania. *Acta Zoologica Bulgarica*.
 - Grădilă, M., & Jaloba, D. (2017). Effectiveness of post-emergence herbicides in vineyards in Ostrov, Constanta. *Romanian Journal for Plant Protection*, 10.
 - Grozea, I., Badea, A.-M., & Adam, F. (1999). Strategii De Combatare a Speciei Invazive *Diabrotica virgifera*. *Universitatea de Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Iasi, Lucrari Stiintifice*, Vol. 50, Seria Agronomie, 50, 496–500.
 - Grozea, I., Carabet, A., Chirita, R., & Badea, A. M. (2008). Natural enemies in control of invasive species *Diabrotica virgifera virgifera* from maize crops. *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences*, 73(3), 501–508.
 - Hibbard, B. E., Frank, D. L., Kurtz, R., Boudreau, E., Ellersieck, M. R., & Odhiambo, J. F. (2011). Mortality Impact of Bt Transgenic Maize Roots Expressing eCry3.1Ab, mCry3A, and eCry3.1Ab Plus mCry3A on Western Corn Rootworm Larvae in the Field. *Journal of Economic Entomology*, 104(5), 1584–1591. <https://doi.org/10.1603/ec11186>
 - Howald, G., Donlan, C. J., Faulkner, K. R., Ortega, S., Gellerman, H., Croll, D. A., & Tershy, B. R. (2010). Eradication of black rats *Rattus rattus* from Anacapa Island. *Oryx*, 44(1), 30–40. <https://doi.org/10.1017/S003060530999024X>
 - Iamandei, M., Manole, T., Teodorescu, I., Iamandei, A. (2004). Evaluation of a baculoviral product efficiency on biological control of *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera: Arctiidae) in Romania. *Revue Roumanie de Biologie, Serie de Biologie Animale*, 49(1–2).
 - Indić, D., Vuković, S., Kljajić, P., Gvozdenac, S., Tanasković, S., & Andrić, G. (2014). Control of *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte in Maize Seed Treatment. *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences*, 79(2), 245–251.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET AȘPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Invasive Animals CRC. (2013). PestSmart Case Study: Feral deer eradication on Kangaroo Island. Retrieved from <https://pestsmart.org.au/feral-deer-eradication-on-ki/%0Ahttps://www.pestsmart.org.au/wp-content/uploads/2018/06/180606-GENCS2.pdf>
- Johnson, K. D., Campbell, L. A., Lepping, M. D., & Rule, D. M. (2017). Field Trial Performance of Herculex XTRA (Cry34Ab1/Cry35Ab1) and SmartStax (Cry34Ab1/Cry35Ab1 + Cry3Bb1) Hybrids and Soil Insecticides Against Western and Northern Corn Rootworms (Coleoptera: Chrysomelidae). *Journal of Economic Entomology*, 110(3), 1062–1069. <https://doi.org/10.1093/jee/tox099>
- Kahrer, A., Pilz, C., Heimbach, U., & Grabenweger, G. (2014). Biological control of the western corn rootworm (*Diabrotica virgifera virgifera*) by entomoparasitic nematodes. *Ulius-Kühn-Archiv*, 444, 54–58. <https://doi.org/10.5073/jka.2014.444.018>
- Kim, J.-R., Ji, C. W., Seo, B. Y., Park, C. G., Lee, K.-S., & Lee, S.-G. (2013). Toxicity of Plant Essential Oils and Their Spray Formulations against the Citrus Flatid Planthopper *Metcalfa pruinosa* Say (Hemiptera: Flatidae). *The Korean Journal of Pesticide Science*. <https://doi.org/10.7585/kjps.2013.17.4.419>
- Klima, K., & Synowiec, A. (2016). Field emergence and the long-term efficacy of control of *Heracleum sosnowskyi* plants of different ages in southern Poland. *Weed Research*, 56(5), 377–385. <https://doi.org/10.1111/wre.12214>
- Kuhlmann, U., & van der Burgt, W. A. C. M. (1998). Possibilities for biological control of the western corn rootworm, *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte, in Central Europe. *Biocontrol*, 19(2), 59N-68N.
- Labant-Hoffmann, É., & Kazinczi, G. (2014). Chemical and mechanical methods for suppression of Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.). *Herbologia an International Journal on Weed Research and Control*, 14(1), 63–70. <https://doi.org/10.5644/herb.14.1.07>
- Leroux, G. D., Benoît, D. L., & Banville, S. (1996). Effect of crop rotations on weed control, *Bidens cernua* and *Erigeron canadensis* populations, and carrot yields in organic soils. *Crop Protection*, 15(2), 171–178. [https://doi.org/10.1016/0261-2194\(95\)00118-2](https://doi.org/10.1016/0261-2194(95)00118-2)
- Masters, P., Markopoulos, N., Florance, B., & Southgate, R. (2018). The eradication of fallow deer (*Dama dama*) and feral goats (*Capra hircus*) from Kangaroo Island, South Australia. *Australasian Journal of Environmental Management*. <https://doi.org/10.1080/14486563.2017.1417166>
- Morar, G., Sirbu, C., Oltean, I. (2009). Efectul extractelor hidroalcoolice din plante asupra gandacului de Colorado (*Leptinotarsa decemlineata* Say.). *Nota II. ProEnvironment/ProMediu*, 1(2), 101–104.
- Morrison, W. R., Blaauw, B. R., Short, B. D., Nielsen, A. L., Bergh, J. C., Krawczyk, G., ...

UNIUNEA EUROPEANĂ

- Leskey, T. C. (2019). Successful management of *Halyomorpha halys* (Hemiptera: Pentatomidae) in commercial apple orchards with an attract-and-kill strategy. *Pest Management Science*, 75(1), 104–114. <https://doi.org/10.1002/ps.5156>
- Nedelcu, C., Lauer, K. F., & Tef, R. Ş. (2010). Chemical Control With Herbicides At Species *Ambrosia*. *Research Journal of Agricultural Science*, 42(4), 122–128.
 - Nielsen, C., Ravn, H. P., Nentwig, W., & Wade, M. (2005). The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for the management and control of an invasive weed in Europe. Forest and Landscape Denmark, Hoersholm.
 - Niu, X., Kassa, A., Hu, X., Robeson, J., McMahon, M., Richtman, N. M., ... Wu, G. (2017). Control of Western Corn Rootworm (*Diabrotica virgifera virgifera*) Reproduction through Plant-Mediated RNA Interference. *Scientific Reports*, 7(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-12638-3>
 - Oltean, I., Oroian, I., Parau, T., Bodis, I. (2008). The supraspreaders effect Silwet L-77 in insecticides solution on potato crop. *Research Journal of Agricultural Science*, 40(1), 455–458.
 - Pianezzola, E., Roth, S., & Hatteland, B. A. (2013). Predation by carabid beetles on the invasive slug *Arion vulgaris* in an agricultural semi-field experiment. *Bulletin of Entomological Research*, 103(2), 225–232. <https://doi.org/10.1017/S0007485312000569>
 - Popov, C., Ciobanu, C., Balint, A., Muresan, F. (2008). Cercetari privind combaterea larvelor speciei *Diabrotica virgifera* Le Conte prin tratamentul semintelor de porumb. AN.I.N.C.D.A. Fundulea, 76.
 - Raul, C., Stef, R., Grozea, I. (2019). The cyclohexanediones effect on the *Sorghum halepense* control in the sunflower agroecosystem. *Research Journal of Agricultural Science*, 51(4).
 - Reyns, N., Casaer, J., De Smet, L., Devos, K., Huysentruyt, F., Robertson, P. A., ... Adriaens, T. (2018). Cost-benefit analysis for invasive species control: The case of greater Canada goose *Branta canadensis* in Flanders (northern Belgium). *PeerJ*, 2018(1). <https://doi.org/10.7717/peerj.4283>
 - Roujean, L., Girard, G. (2010). La lutte biologique contre le *Metcalfa pruinosa* (Bilan 2009 en Aquitaine) (2010). *Vivre La Vigne En Bio*, 79–80, 18–21. Retrieved from https://abiodoc.docressources.fr/index.php?lvl=notice_display&id=20909
 - Saavedra, S. & Manuel, F. (2018). Management of invasive parakeet (*Psittacula krameri*) on an insular Biosphere Reserve (La Palma, Canary Islands): combining methods and involving volunteer's network. In NEOBIOOTA 2018 10th International Conference on Biological Invasions New Directions in Invasion Biology. Dun Laoghaire, Dublin, Ireland.
 - Sabbatini Peverieri, Giuseppino, Bortolotti, P. P., Nannini, R., Marianelli, L., & Roversi, P. F. (2018). Efficacy of long lasting insecticide nets in killing *Halyomorpha*

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- halys* in pear orchards. *Outlooks on Pest Management*, 29(2), 70–74. https://doi.org/10.1564/v29_apr_05
- Sarat, E., Mazaubert, E., Dutartre, A., Poulet, N., & Soubeyran, Y. (2015). Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques. Comprendre pour agir - ONEMA (Vol. 1). Onema. Retrieved from <http://www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf>
 - Sathanarayana, N., Kulkarni, N. V., Prasad, T. R., & Sanjay, M. T. (2015). Eradication of quarantine weed, *Ambrosia psilostachya*. In 25th Asian-Pacific Weed Science Society Conference on “Weed Science for Sustainable Agriculture, Environment and Biodiversity.” Hyderabad, India.
 - Schooler, S. S. (2008). Shade as a management tool for the invasive submerged macrophyte, *Cabomba caroliniana*. *Journal of Aquatic Plant Management*, 46(2), 168–171.
 - Severin, V., Constantinescu, F., & Jianu, F. (1999). Appearance, expansion and chemical control of fire blight (*Erwinia amylovora*) in Romania. *Acta Horticulturae*, 489, 79–84. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1999.489.9>
 - Shabana, Y. M., Charudattan, R., & Elwakil, M. A. (1995). Identification, pathogenicity, and safety of *Alternaria eichhorniae* from Egypt as a bioherbicide agent for water hyacinth. *Biological Control*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.1006/bcon.1995.1015>
 - Speiser, B., Glen, D., Piggott, S., Ester, A., Davies, K., Castillejo, J., Coupland, J. (2001). Slug damage and control of slugs in horticultural crops. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/10919097.pdf>
 - Speiser, B., Zaller, J. G., & Neudecker, A. (2001). Size-specific susceptibility of the pest slugs *Deroceras reticulatum* and *Arion lusitanicus* to the nematode biocontrol agent *Phasmarhabditis hermaphrodita*. *BioControl*, 46(3), 311–320. <https://doi.org/10.1023/A:1011469730322>
 - Stefan, S., Andrei, A.M., Sandru, L., Jinga, V. (2010). Monocotyledonous weeds control in maize crops by chemically methods. *Romanian Journal of Plant Protection*, 3.
 - Ștef, R. (2017). Chemical control of the invasive species *Ambrosia artemisiifolia* L. in sun flower agroecosystem. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (Vol. 17, pp. 161–168). <https://doi.org/10.5593/sgem2017H/63/S25.021>
 - Szilassi, P., Szatmári, G., Pásztor, L., Árvai, M., Szatmári, J., Szitár, K., & Papp, L. (2019). Understanding the environmental background of an invasive plant species (*Asclepias syriaca*) for the future: An application of lucas field photographs and machine learning algorithm methods. *Plants*, 8(12). <https://doi.org/10.3390/plants8120593>

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Szitár, K., & Török, K. (2008). Short-Term Effects of Herbicide Treatment on the Vegetation of Semiarid Sandy Oldfields Invaded By *Asclepias syriaca* L. *Ecological Restoration*, 6–9.
- Tang, W., Kuang, J., & Qiang, S. (2013). Biological control of the invasive alien weed *Solidago canadensis*: combining an indigenous fungal isolate of *Sclerotium rolfsii* SC64 with mechanical control. *Biocontrol Science and Technology*, 23(10), 1123–1136. <https://doi.org/10.1080/09583157.2013.820255>
- Toth, S., Szalai, M., Kiss, J., & Toepfer, S. (2020). Missing temporal effects of soil insecticides and entomopathogenic nematodes in reducing the maize pest *Diabrotica virgifera virgifera*. *Journal of Pest Science*, 93(2), 767–781. <https://doi.org/10.1007/s10340-019-01185-7>
- Tu, M., & Team, T. N. C. W. I. S. (2003). Element Stewardship Abstract for *Elaeagnus angustifolia* L. or Russian olive, Oleaster. The Nature Conservancy. Retrieved from <https://www.invasive.org/gist/esadocs/documnts/elaegang.pdf>
- Vizantinopoulos, S., & Katranis, N. (1998). Weed management of *Amaranthus spp.* in corn (*Zea mays*). *Weed Technology*, 12(1), 145–150. <https://doi.org/10.1017/s0890037x00042718>
- Viziteu, V., Baciu, M.-C., Nichita, F., Lupuleasa, E. (2007). Eficacitatea unor insecticide folosite in combaterea gandacului din Colorado *Leptinotarsa decemlineata* Say in anul 2007. *Lucrari Stiintifice, USAMV*, 51.
- Zukoff, S. N., Zukoff, A. L., Geisert, R. W., & Hibbard, B. E. (2016). Western Corn Rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) Larval Movement in eCry3.1Ab+mCry3A Seed Blend Scenarios. *Journal of Economic Entomology*, 109(4), 1834–1845. <https://doi.org/10.1093/jee/tow046>
- www.cen-centre.org/groupeplantes-invasives/

